

Raba jam v pozni antiki in srednjem veku na Slovenskem

© Agni Prijatelj

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za pedologijo in varstvo okolja, Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji (CIRA); agni.prijatelj@bf.uni-lj.si

DOI: 10.5281/zenodo.18230510; CC BY 4.0

Izveček: Članek predstavlja sintezo arheoloških in zgodovinskih podatkov o širokem spektru človekovih dejavnosti v več kot štiridesetih jamah in spodmolih na območju današnje Slovenije med letoma 300 in 1200. Medtem ko so se nekatere vrste rabe iz predhodnih obdobij nadaljevale razmeroma nespremenjene, so se druge prakse še dodatno razvevale. Še posebej pomembna

je bila integracija podzemnih prostorov v rimski, krščanski in staroslovanski verski sistem, kar je v obravnavanem obdobju privedlo do širokega razpona jamskih obredov z raznolikimi pomeni, izrazi in medsebojno dinamiko.

Ključne besede: jame in spodmoli, Slovenija, pozna antika, zgodnji in visoki srednji vek, raba jam

Uvod¹

Raba jam in spodmolov na območju današnje Slovenije med letoma 300 in 1200 (tj. v času pozne antike ter zgodnjega in visokega srednjega veka) je potrjena na triinštiridesetih najdiščih (slika 1, priloga 1), kjer arheološko gradivo priča o širokem spektru človekovih dejavnosti. Nekatera najdišča so uporabljali kot začasna ali trajnejša zatočišča, ograde za živino, skrivališča ali bivališča, druga pa kot prirodne prostore za shranjevanje različnih vrst depojskih najdb. Poleg tega so v številnih jamah in spodmolih potekale različne obredne in verske dejavnosti, vključno s pokopavanjem umrlih ter z rimskim, krščanskim in staroslovanskim obredjem.

Kljub tej raznolikosti so bili spodmoli in jame v času pozne antike ter zgodnjega in visokega srednjega veka v arheološki literaturi skoraj povsem prezrti. Čeprav ima jamska arheologija na Slovenskem več kot 150-letno tradicijo, je ta skoraj izključno povezana s proučevanjem prazgodovinskih obdobij. Jame in spodmole so raziskovali, izkopavali in prispevke o njih selektivno objavljali predvsem specialisti za prazgodovino, kar je neizogibno vodilo k spregledanosti antičnih in srednjeveških ostalin (Prijatelj 2011).

Članek torej ponuja troje: prvič, sintezo razpoložljivih arheoloških in zgodovinskih virov za obdobje pozne antike (okvirno 300–600) ter zgodnjega in visokega srednjega veka (okvirno 600–1200); drugič, sintezo relevantnih etnografskih in folklornih virov in tretjič, pregled ter raz-

pravo o širokem razponu jamskih obredov med letoma 300 in 1200. V študiji je uporabljen kontekstualni pristop, v okviru katerega so jame in spodmoli umeščeni v širšo krajino ter v družbeno-ekonomski, politični in verski okvir poznoantičnega in srednjeveškega obdobja. Podatki o relevantnih arheoloških najdiščih, podrobno obravnavanih v tem prispevku, so sintetično predstavljani v prilogi 1. V njej so najdišča razvrščena glede na lokacijo, naravo najdenih artefaktov, ohranjene arhitekturne elemente in datacijo človekovih aktivnosti v arheoloških poročilih. Številke ob imenih najdišč v besedilu ustrezajo številkam, dodeljenim tem lokacijam v prilogi 1 in na sliki 1.

Od ograda do utrd: oblike bivanja

V času pozne antike ter zgodnjega in visokega srednjega veka so jame in spodmole na območju današnje Slovenije redno uporabljali kot začasne ograde za živali in zatočišča pastirjev. Ta praksa, prvič izpričana v srednjem neolitiku okoli 6500 cal BP (Mlekuž 2010, 34), je najbolje dokumentirana na območju Krasa. Tam najdišča, kot so Mala Triglavca (22) (Leben 1988; Mlekuž *et al.* 2008), Podmol pri Kastelcu (26) (Turk *et al.* 1993) in Acijev spodmol (27) (Turk *et al.* 1992), izkazujejo dolgoročno kontinuiteto takšne rabe, potrjene v kulturnih plasteh od neolitika/eneolitika do pozne antike in srednjega veka. Zaradi ponavljajoče se rabe teh prostorov za nastanitev živine imajo ta najdišča debelo stratigrafijo z značilno zgradbo, v kateri se temne organomineralne plasti izmenjujejo s sivo-belimi pepelnatimi lečami. Mikromorfološka analiza sedimentov iz Male Triglavce je potrdila dolgotrajno prakso rednega čiščenja notranjosti spodmola s kurjenjem posušenih plasti živalskega gnoja, kar je povzročilo nastanek značilne strukture izmenjujočih se pepelnatih leč in organsko bogatih plasti (primer Boschian, Montagnari-Kokelj 2000).

¹ Angleško besedilo je bilo objavljeno kot poglavje v znanstveni monografiji (Prijatelj 2018) založbe Oxbow Books, ki je nosilec materialnih avtorskih pravic na originalu. Založba soglaša z objavo slovenske inačice, ki je na tem mestu razširjena s podatki o več najdiščih. / The English text of the paper was published as a chapter in a scientific monograph (Prijatelj 2018) by Oxbow Books, which holds the material copyright to the original. The publisher agrees to the publication of the Slovenian version, which has been supplemented here with new data on the relevant sites.

Slika 1. Jame in spodmoli s poznoantičnimi, zgodnj srednjeveškimi in visokosrednjeveškimi ostalinami na Slovenskem.

Vpogled v življenje pastirjev ponujajo ostaline, povezane z njihovim vsakdanom, ki so skromne in izrazito utilitarne narave. Obsegajo predvsem kosti domačih živali, najpogosteje ovac in koz, ter različne vrste grobe keramike, amfor in namiznega posodja. V redkih primerih, kjer je bilo poznoantično in zgodnj srednjeveško gradivo enako temeljito preučeno kot prazgodovinsko (npr. Podmol pri Kastelcu [26]), je razvidno, da je količina poznoantične in zgodnj srednjeveške keramike bistveno manjša od prazgodovinskih keramičnih zbirov (Turk *et al.* 1993, 62). To bi lahko napeljevalo k sklepu, da je bila raba jam in spodmolov v času pozne antike in srednjega veka morda krajša in manj intenzivna kot v prazgodovini. Vendar pa je treba pred takšno domnevo upoštevati, da povezava med številom najdenih artefaktov in intenzivnostjo poselitve ni vedno neposredno sorazmerna (Dowd 2015, 179).

Kaj torej – če sploh kaj – lahko povemo o trajanju poselitve jam in spodmolov, ki so bili vključeni v pašne sisteme

v obravnavanih obdobjih? Namesto trajne poselitve, ki bi trajala več let zapored, je verjetneje, da so ta mesta uporabljali zgolj občasno v določenih letnih časih in ciklično skozi daljša obdobja – več let, desetletij ali celo stoletij. Jame in spodmoli so bili najverjetneje vključeni v transhumantne mreže, o katerih pričajo številni zgodovinski viri za širše območje vzhodnega Jadrana. Med najstarejšimi je rimski napis (*CIL* III 15053), vklesan v skalo v Lomski Dulibi v severnem delu Velebita (Hrvaška), ki je datiran v 1. ali 2. stoletje (Šašel 1979). Kot rimski pravni dekret napis razglša pravico domorodnega plemena Ortoplinov do prostega dostopa do lokalnega izvira na ozemlju sosednjega plemena Parentinov. Po Šašlu (1979, 355–357) ga lahko razumemo kot pravno ureditev spora o utečenih praksah transhumance v kraški pokrajini, ki so ga Rimljani razrešili med domorodnima skupinama (*peregrini*). Takšna paša je namreč močno obremenjevala redke vodne vire v regiji in povzročala ostro tekmovanje za dostop do njih.

Znanih je tudi več srednjeveških in zgodnjenovoveških dokumentov, ki se nanašajo na pašne pravice in premikanje čred. Tako *Pactum Hlotharii I* iz leta 840 (MGH, Capitularia Regum Francorum II, št. 233) določa pravice naseljencev iz Ogleja in Gradeža do paše njihovih čred v notranjem delu Furlanije (severovzhodna Italija), medtem ko drugi zgodnjersrednjeveški dokumenti opisujejo premikanje čred iz Furlanije v Julijske Alpe v severozahodni Sloveniji (Novak 1970, 359). Nekateri poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški fevdalni viri, kot sta urbar za Postojno iz leta 1498 in tisti za Kamniški grad iz leta 1571, prav tako navajajo posamezne planine, ki so jih vsako leto oddajali pastirjem v najem za pašo (Kos 1954, 229; Cevc 1997). Arheološke raziskave v slovenskih Alpah so prav tako razkrile številne sledi visokogorskega pašništva iz rimskega, poznoantičnega in srednjeveškega obdobja (npr. Bremšak 2006; Cevc 2006, 117–121; Horvat 2006, 27–34; Malešič 2006).

Na podlagi arheoloških ostalin ter opisov poti in pašnih območij, ohranjenih v zgodovinskih virih, je mogoče za slovensko ozemlje in širše območje vzhodnega Jadrana v obravnavanih obdobjih prepoznati dva glavna tipa transhumantnih mrež. Prvi tip je obsegal poti, ki so vodile iz notranjosti proti severnemu in vzhodnemu Jadranskemu primorju. Arheološka najdišča na Krasu, med njimi Mala Triglavca (22), Acijev spodmol (27) in Podmol pri Kastelcu (26), verjetno sodijo v to skupino. Drugi tip poti je povezoval nižinske predele z visokogorskimi pašniki. Povsem verjetno je, da so bili vsaj nekateri spodmoli in jame na pobočjih različnih gora in planot vključeni v tovrstne pašne sisteme (Bremšak 2006, 47; Malešič 2006). Arheološki zapisi z obeh tipov transhumantnih najdišč so si precej podobni in se med seboj razlikujejo predvsem po legi v pokrajini.

Seveda so lahko nekatere spodmole in jame na gorah in planotah, podobno kot tiste na skritih in težje dostopnih mestih, uporabljali tudi kot skrivališča in zatočišča v obdobjih izrazitih političnih in družbenih pretresov. Takšna najdišča najpogosteje obsegajo majhne do srednje velike suhe podzemne prostore, ki so lahko nudili zavetje nekaj posameznikom. Pogosto vsebujejo ostanke ognjišč in kurišč, pa tudi različne vsakodnevne predmete, ki so praviloma skoncentrirani v vhodnih delih jam in spodmolov. Da so jih uporabljali kot skrivališča ali zatočišča, nakazujejo tako najdbe raznih dragocenosti (novcev in nakita) ter orožja kot arhitekturno preoblikovanje pod-

zemnih prostorov (priloga 1). Arhitekturni elementi se razlikujejo po svoji kompleksnosti – od preproste lesene stene, ki je zapirala vhod v Lučko jamo 2 (39) (Jamnik 2001), do masivnih kamnitih zidov, ki so utrjevali vhod v Osapsko jamo (28) (Guštin 2006). Jasno je, da gre za obrambne zidove, saj povsem zapirajo vhode in so bistveno višji od zidov, ki so služili za ograditev živine v jamah. Poleg tega je bila v nekaterih poznosrednjeveških primerih notranjost jam celo pregrajena v več nivojev oziroma nadstropij.

Na Primorskem in Gorenjskem je bilo več jam in spodmolov preurejenih v jamske utrdbe. Čeprav je bila večina zgrajena v 15. in 16. stoletju, v času turških vpadov, je utrdbitev Osapske jame (28) (slika 2) precej starejša. Ta utrdba je prvič omenjena v listini iz leta 1067 kot del posesti brižinskega škofa (Guštin 2006, 102) in so jo, podobno kot utrjene stolpe ob poteh, ki so povezovale Kvarnerski zaliv, istrski polotok in Trst, sprva uporabljali kot začasno stražno postojanko za nadzor prometa in trgovine. V poznem srednjem in zgodnjem novem veku (od 15. stoletja dalje) je postala začasno zatočišče za domačine in njihovo živino med osmanskimi vpadi ter drugimi ropanji, tudi med vojnama med Habsburžani in Beneško republiko (Fister 1975; Guštin 2006).

Slika 2. Ostanke utrdbe v Osapski jami (Guštin 2006, 102).

Med utrjenimi jamami ima prav posebno mesto jamski sistem Predjama (35, 36) na Notranjskem. Pred širokim vhodom v jamo, na polovici 123 metrov visoke apnenčaste stene, pod katero ponikne reka Lokva, raste iz sive stene bel grad (slika 3). Današnja štirinadstropna zgradba je renesančna (konec 16. stoletja), vendar je bil grad izvorno romanski (12. stoletje) (Reisp 1977; Stopar 2011; Bavdek, Čuk 2015). Glede na udobne bivalne razmere, ki jih je jama omogočala, ter glede na njen dominanten, obrambno ugoden položaj v pokrajini valovitih gričev in gostih gozdov ni presenetljivo, da njena raba sega od eneolitika, zgodnje in pozne bronaste dobe in zgodnje železne dobe do zgodnje in pozne antike ter srednje- in novoveškega obdobja.

Serijska arheoloških izkopavanj v letih 1922, 1932, 1941–1943 in 1951 je znotraj drugega nivoja jamskega sistema, imenovanega Jama pod Jamskim gradom (36) (slika 3), ki leži približno 23 metrov pod gradom, odkrila bogat zbir najdb (Korošec 1956; 1982). Stratigrafija v vhodnem delu jame, ki je v srednjem veku služila kot konjski hlev, je razkrila intenzivno in verjetno stalno poselitev v času pozne antike. Najdbe iz poznoantičnih plasti, datirane v konec 4. in začetek 5. stoletja, vključujejo številne rimske novce, imitacije terra sigillate, lokalno izdelane zgodnjekrščanske oljenke, tri germanske koščene glavnike, pasne sponse ter različne dele rimske vojaške opreme, vključno s konjeniško opremo in dvema germanskima bronastima nožnicama (Korošec 1982; Ciglencečki, Milavec 2009, 180). Skeletni ostanki iz jame kažejo, da so jo občasno uporabljali tudi za pokope (glej spodaj).

Slika 3. Predjamski grad. Vhod v Jamo pod jamskim gradom je viden v levem kotu spodaj (foto: S. Sykora).

Specifična sestava arheološkega zbira z množico rimskega orožja, izjemno varna lega jame in izrazit klif nad njo, ki je lahko služil kot razgledna točka za nadzor okolice in ceste, ki je potekala skozi Razdrto, so raziskovalce napeljali do sklepa, da je Jama pod Jamskim gradom (36) delovala kot vojaška utrdba. Arheologi domnevajo, da so bili v poznem 4. in zgodnjem 5. stoletju v jami nastanjeni rimski vojaki, med njimi germanski foederati, na kar nakazujejo germanski glavniki in nožnici, odkriti na najdišču. Naloga vojakov je bila verjetno nadzorovati cesto, ki je povezovala Emono in Tergeste ter potekala skozi Razdrto (Korošec 1982, 95; Ciglencečki, Milavec 2009, 179).

Izbrani primeri kažejo, da so bili pogostost, intenzivnost, trajanje in vrste bivanja v jamah ter spodmolih v času pozne antike ter zgodnjega in visokega srednjega veka precej bolj raznoliki in kompleksni, kot običajno domnevamo. Medtem ko se večina objav (npr. Leben 1969; 1975a; Ciglencečki 1997; 1999; Valič 1997) osredotoča predvsem na obravnavo teh najdišč kot začasnih zatočišč, so razlike med najdišči pogosto spregledane. Nekatera najdišča so bila namreč uporabljena le enkrat in/ali za krajša obdobja, zato imajo slabo razvite antropogene plasti z majhno količino bivalnih ostalin. Spet druga so uporabljena večkrat in zato vsebujejo obsežnejše arheološke zbirke, včasih pa vključujejo tudi grajene arhitekturne elemente, ki poudarjajo naravne obrambne lastnosti prostora. Nadalje poznamo najdišča, ki so jih uporabljali v druge namene kot zgolj skrivališča – številne spodmole in jame so sezonsko uporabljali kot zatočišča za pastirje in njihove črede, bodisi v okviru transhumantnih mrež med notranjostjo in obalo bodisi med nižinskimi predeli in visokogorjem. Spet druga najdišča, kot npr. Jama pod Jamskim gradom (36), so bila trajneje poseljena daljše časovno obdobje. Čeprav se obravnavana najdišča med seboj močno razlikujejo, imajo vsa pomembno lastnost: jame in spodmoli niso bili marginalni prostori, ki bi jih naseljevali posamezniki nizkega družbenega statusa ali izobčenci, temveč so bili – nasprotno – trdno vpeti v vsakdanje življenje in delo različnih družbenih skupin, med katerimi so bili kmetje, pastirji in celo vojaške enote.

Pokopano v temi: depojske najdbe

Jame in spodmoli so bili v obdobjih družbene, gospodarske in politične nestabilnosti priročna skrivališča za različne vrste depojskih najdb. Določena mesta, denimo na gorskih in hribovitih pobočjih, so bila izbrana zara-

di odmaknjenosti in oddaljenosti od glavnih prometnic. Poznavanje njihovega obstoja in natančne lege je bilo mogoče le ob dobrem poznavanju pokrajine, pridobljenem z rednim gibanjem po visokogorju in delom v njem. Pomenljivo je, da večino dokumentiranih poznoantičnih depojskih najdb iz jam in spodmolov (priloga 1, slika 1) najdemo v goratih predelih Gorenjske. V rimskem obdobju je bilo to politično in strateško manj pomembno območje slovenskega prostora, ki pa je v času pozne antike pridobilo na pomenu z razvojem prometnih poti in obrambnih sistemov ter širjenjem poselitve (Valič 1997; Ciglencečki 1999; Bratož 2014).

Poznoantične depojske najdbe iz jam in spodmolov lahko razdelimo v dve skupini. Prvo skupino sestavljajo mešani zbirni artefaktov, odkriti v Ajdovski jami (11) (Gabrovec 1975; Leben 1975a, 86), Ajdovski luknji (9) (Valič 1985) in Malem spodmolu (10) v bližini Ajdovske luknje (Valič 1985). Ta najdišča so bila verjetno povezana z lokalnimi rudarji, metalurgi in kovači, ki so na bližnji poključki planoti iskali, zbirali in talili močvirsko železovo rudo (Ogrin 2006). V Ajdovski jami je bilo skupaj z lončki za taljenje zakopanih več bronastih in dva srebrna novca, datirana v 4. stoletje (Gabrovec 1975). V Ajdovski luknji je depo vseboval železno sekiro, dva železna krampa, dve železni kljuki za obešanje kotla (eno z verigo), manjša železna vrata peči, železni nož, žeblice, več amorfnih fragmentov staljenega svinca ter dva bronasta novca s konca 4. stoletja (slika 4: A). Na najdišču so bili odkriti tudi ostanki zidov, prežgano kamenje in rimska keramika (Valič 1985, 272). Drugi, manjši zaklad je bil odkrit v Malem spodmolu – manjšem previsu v isti skalni steni, le nekaj metrov proč od večje Ajdovske luknje. Namerno odloženi predmeti v Malem spodmolu vključujejo tri bronaste zapestnice, bronast prstan in del bronaste verižice (slika 4: B), ki so jo, glede na fragmentarno stanje, verjetno skrili z namenom, da bi jo kasneje ponovno stali in preoblikovali (Valič 1985, 272). Obe najdišči so po vsej verjetnosti občasno uporabljali lokalni obrtniki ne le kot skrivališča za depojske predmete, temveč je Ajdovska luknja morda služila tudi kot delavnica ali, glede na njeno velikost, kot začasno bivališče (Sagadin 2017).

Druga skupina poznoantičnih depojskih najdb iz jam in spodmolov so novci, odkriti v neimenovanem spodmolu pri Dunaju pri Jereki (12) (Valič 1958–1959; Prešeren 1991), v Ciganski jami (13) (Leben 1975a, 88) in v Jami pod Stiško vasjo (14) (Sagadin 2006). Vsi najdeni novci

so bronasti, njihovo število pa variira od 29 v Ciganski jami in 42 v Dunaju pri Jereki do 69 v Jami pod Stiško vasjo. Njihova količina in nominalna vrednost bi lahko nakazovali, da je šlo za skromne osebne prihranke, skrite v nemirnih časih. Nekatere posebnosti arheološkega konteksta na enem od najdišč pa nakazujejo na prisotnost ritualnih elementov pri deponiranju novcev.

V Jami pod Stiško vasjo (14), kjer je bilo najdenih 69 novcev, so bili namreč odkriti v skalo vklesani znaki (Sagadin 2006). Jama, ki je precej ozka in kratka, leži na strmem prepadnem pobočju nad potokom Reka. Dostopna je le skozi ozko odprtino v stropu spodmola, ki leži pod jamo. Večina novcev (datiranih med letoma 330 in 457) je bila odkrita v majhni vdolbini v zadnjem delu jame, tik pod njenim stropom. Skala z vklesanima križema stoji ob razpoki, ki vodi v notranjost jame, in je osvetljena s svetlobo, ki prehaja skozi naravno odprtino v zahodni steni jame (Sagadin 2006, 53). Ker so v zgornjih plasteh jame našli tudi drobce novoveške keramike, je očitno, da je bilo najdišče v rabi tudi po srednjem veku, zato ni mogoče izključiti možnosti, da sta vklesana križa mlajša od same depojske najdbe. Ne glede na to, ali so vklesana križa in zaklad povezani ali ne, dejstvo, da so bile v isti vdolbini kot novci najdene tudi živalske kosti, morda kaže na to, da gre za kulturno depo. Novci bi lahko predstavljali votivno daritev božanstvu, povezanemu z jamo, podobno kot žrtvovane živali.

V času pozne antike so jame na območju Gorenjske postale začasna bivališča rudarjev, metalurgov in kovačev. Lokalni obrtniki so v visokogorju iskali in nabirali močvirsko železovo rudo ter visokogorske jame in spodmole občasno uporabljali kot začasna bivališča ali skrivališča za svoje imetje. Povezava med jamami in metalurgi je za čas pozne antike in srednjega veka izpričana po vsej Evropi, kar potrjujejo najdišča iz Velike Britanije (Branigan, Dearne 1992), Irske (Dowd 2015), Norveške (Barndon 2009) in Češke (Golec 2018). To bi lahko v določenih primerih nakazovalo na takratno dožemanje vzporednic med liminalnostjo jam in spodmolov ter materialno alkemijo preobrazb, povezanih z metalurškimi procesi.

Votivne daritve novcev v jamah in spodmolih so po drugi strani precej slabše poznane. Glavni razlog za to neskladje je splošna težnja, da slednje interpretiramo bodisi kot povezane z začasno rabo jam kot bivališč bodisi kot denarne zaklade, skrite zaradi varovanja premoženja (npr.

Slika 4. Najdbe iz Ajdovske luknje (A) in Malega spodmola v neposredni bližini Ajdovske luknje (B) (Valič 1985, Sl. 102, 102a).

Ciglencečki 1997; Valič 1997). Vendar pa kontekst in sestava arheološkega zbira v Jami pod Stiško vasjo (14) jasno kažeta, da so lahko novci (najdeni skupaj z živalskimi kostmi ali žganino) v določenih primerih kazalnik ritualnih dejavnosti, tudi če niso bili dokumentirani z drugimi značilnimi rimskimi votivnimi najdbami.

Deformirana lobanja: nenavaden pokop

Človeški posmrtni ostanki so bili odkriti v petih od skupno 43 poznoantičnih ter zgodnje- in visokosrednjeveških jam in spodmolov na območju današnje Slovenije (priloga 1, slika 1). Nobene od kosti niso bile radiokarbonsko datirane, njihovi konteksti pa se med seboj precej razlikujejo. Kosti, najdene v Acijevev spodmolu (27) (Turk *et al.* 1992, 34), so bile skoncentrirane ob notranji steni zavetišča, na različnih globinah znotraj holocenskih plasti. Ker so bili tudi poznoantični keramični fragmenti prav tako odkriti v več holocenskih plasteh, vse do bronastodobnih slojev (Turk *et al.* 1992, 31), so raziskovalci domnevali, da je na najdišču prišlo do močnih vertikalnih procesov premeščanja znotraj jamskih sedimentov. Čeprav možni sedimentarni, diagenetski ali antropogeni procesi, ki bi lahko povzročili takšno navpično premestitev gradiva, v končnem poročilu niso bili obravnavani, so Turk in sodelavci (1992, 34) predvideli, da sta bila v Acijevev spodmolu v času pozne antike pokopana vsaj dva odrasla. Ta domneva temelji na legi kosti pod nedotaknjenim poznoantičnim ognjiščem (ki tako daje *terminus ante quem* za človeške posmrtne ostanke) ter v neposredni bližini fragmenta poznoantične fibule, ki je morda pripadala oblačilu enega od pokojnih.

Količina neartikuliranih človeških kosti, odkritih v Levakovi jami (40) (Guštin 1976), je bila še večja kot v Acijevev spodmolu. Najdišče je bilo odkrito leta 1937, ko je po obilnem deževju poplavilo jamo, voda pa je odmašila njen vhod. Hudourniški tok je prinesel na plano številne fragmente človeških kosti in keramičnih posod, kar je med domačini povzročilo precejšnje razburjenje – poročali so, da so bili po poplavi okoli vhoda raztreseni celi vozovi kosti. Še istega leta je lokalni starinar Otto Auman v jami izvedel izkopavanje. Leta 1973 so lokalni jamarji v jami odkrili še nekaj najdb, med drugim srebrn rimski prstan z gemo, ki verjetno prikazuje boga Marsa, ter namensko deformirano človeško lobanjo, preoblikovano še za časa življenja pokojnika s povezovanjem glave (Guštin 1976; Slabe 1977) (slika 5).

Levakova jama je bila nato sistematično raziskana v dveh arheoloških izkopavanjih leta 1975 (Guštin 1976, 264–271). Najdbe iz rimskega obdobja, datirane v čas med 1. in 4. stoletjem, so bile odkrite na območju pred jamo in v vhodni dvorani. Dokumentirani artefakti vključujejo kosti domačih in divjih živali, številne novce, keramične fragmente, del mlinskega kamna, križno fibulo in dve stekleni jagodi. Po poplavi in Aumanovih izkopavanjih so človeške kosti ležale raztresene po celotnem območju vhodne dvorane. Njihova prostorska distribucija je bila neenakomerna, kljub temu pa je bila njihova koncentracija večja v zadnjem delu jame. To bi lahko nakazovalo, da je sprednji del jame služil kot začasno zatočišče, v katerem so potekale vsakodnevne dejavnosti, medtem ko sta bila zadnji del in morda eden izmed dveh rogov uporabljen za pokopavanje umrlih (Guštin 1976, 271).

Podobno kot v Levakovi jami (40) so bile tudi med izkopavanji v Jami pod Jamskim gradom (36) odkrite številne človeške kosti. Ker je bila večina raziskav izvedena pred drugo svetovno vojno, tj. pred uvedbo načel stratigrafskih izkopavanj in s pomanjkljivimi metodami dokumentiranja, so ti ostanki težko razločljivi (Korošec 1956, 4–11). Za povrh ima najdišče dolgo in raznoliko zgodovino uporabe. Jama je bila stalno poseljena v času pozne antike (glej zgoraj), kot začasno zatočišče pa je služila že v eneolitiku in zgodnji bronasti dobi, nato pa ponovno v

Slika 5. Namerno deformirana lobanja iz Levakove jame, ki nakazuje prakso prevezovanja glave (Guštin 1976, Sl. 10).

zgodnjerskim in zgodnjersrednjeveškem obdobju (Leben 1975h). Večina človeških kosti, dokumentiranih na najdišču, je bila neartikulirana in opredeljena kot posmrtni ostanki otrok. Datiranih jih je bilo le nekaj, med njimi otrok, pokopan z antično stekleno posodo, čašo, šilom in dvema prstanoma (Korošec 1956, 17). Znan je tudi antični pokop ženske in otroka v globljem delu jame (Leben 1978, 14).

Korošec (1956, 16), ki je leta 1951 ponovno preučil gradivo, izkopano v letih 1922, 1932, 1941 in 1943, ter spremljajočo dokumentacijo, je domneval, da bi lahko poleg prazgodovinskih in antičnih pokopov nekatere odkrite kosti glede na globine, na katerih so bile odkrite, sodile tudi v srednji vek. Skeleti dveh odraslih oseb in dveh otrok, domnevno srednjeveške starosti, so bili izkopani brez kakršnegakoli osebnega nakita, delov noše ali keramike, zato njihove datacije brez radiokarbonskih analiz ni mogoče potrditi. Najzanimivejši med omenjenimi štirimi skeleti je bil tisti, ki je bil pokopan v plasti zoglenelega žita, debelega približno 5 cm. V nasprotju z Windischgraetzom, ki je izvedel izkopavanja, je Korošec (1956, 16) menil, da žito ni bilo del pogrebnega rituala, temveč ostalina iz starejše (srednjeveške) faze uporabe jame. Ker risbe pokopa ali njegovega odnosa do drugih kulturnih plasti niso bile nikoli objavljene, je nadaljnja interpretacija otežena.

Povezava med lokalnim izročilom in arheološkimi najdišči lahko ponudi vpogled v možne razloge za prisotnost človeških posmrtnih ostankov v jamah in spodmolih v času pozne antike in srednjega veka. Tako kot številna prej omenjena najdišča je bila tudi Lučka jama 2 (39) – 16 metrov globoko skalno zavetje z dvema vhodoma na območju Dolenjske – uporabljena kot začasno zatočišče v prazgodovini ter v poznoantičnem, zgodnjersrednjeveškem in poznosrednjeveškem obdobju (Jamnik 2001). Neartikulirane človeške kosti, odkrite v najvišji poznosrednjeveški plasti, pripadajo najmanj štirim posameznikom: odrasli ženski in moškemu ter otrokoma, starima 5–9 in 13–15 let. Osteološka analiza je pokazala, da je starejši otrok umrl zaradi močnega udarca v glavo, kar potrjujejo sledi poškodbe na desni senčnici (Jamnik 2001, 72).

Po ljudskem izročilu iz vasi Luče so se domačini v tej jami skrivali med turškimi vpadi. Ker pa je eden izmed vaščanov med plenjenjem zbežal v jama, so vojaki odkrili zatočišče in vse, ki so se vanj zatekli, brutalno pobili

(Jamnik 2001, 68). Zgodbe o Lučki jami najverjetneje predstavljajo nekoliko preoblikovan družbeni spomin na specifičen nasilni dogodek iz poznosrednjeveškega ali zgodnjersrednjeveškega obdobja, kar potrjujejo tudi arheološke najdbe. Glede na nemirne čase bi lahko domnevali, da nekateri poznoantični in zgodnjersrednjeveški zbiri človeških kosti predstavljajo begunce, ki so umrli nasilne smrti, ali posameznike, katerih telesa so bila po spopadih namenoma odložena v podzemlju. V takšnih primerih bi bilo pričakovati popolne skelete oziroma kosti s sledovi poškodb, brez formalne razporeditve v prostoru in brez grobnih pridatkov (Dowd 2015, 63–65). Primer deformirane lobanje, odkrite v Levakovi jami (40), bi bilo treba morda ponovno pretehtati v luči te razlage – še posebej, ker v Sloveniji doslej niso bila identificirana druga jamska grobišča, povezana s Huni, Goti, Langobardi ali Alemami.

Razpoložljivi podatki kažejo, da pokopi v jamah in spodmolih nikoli niso bili pogosta oblika pokopa v času pozne antike ter zgodnjega in visokega srednjega veka. Kljub temu poznamo nekaj najdišč, kjer so bile jame uporabljene za pokop večjega števila posameznikov, kot npr. v Levakovi jami (40). To bi lahko pomenilo, da je imelo omenjeno mesto poseben pomen za identiteto lokalne skupnosti ali – preprosteje in po mojem mnenju tudi verjetneje – da je bilo uporabljeno za pokopovanje umrlih v obdobjih nestabilnosti in nemirov, ko je bil dostop do običajnih pokopališč otežen.

Utripajoča oljenka in šumeči potok: poznoantični rituali

Kulturna raba jam in spodmolov na območju današnje Slovenije, ki jo potrjujejo arheološke najdbe, je bila stalnica v celotnem rimskem obdobju. V nekaterih primerih se je obredna raba iz prazgodovine nadaljevala v rimski čas, kot npr. pri breznu v Mušji jami (Leben 1990, 342–343; Freljih 1998; Šašel Kos 1999, 19–20). Na takšnih mestih so bili predrimski bogovi podzemlja v rimski panteon verjetno vključeni kot lokalna božanstva (Šašel Kos 1999; 2000; Matijašič 2013). Nekatero jama so obredno uporabljali tudi več zaporednih generacij: spodmola Pod Gričo (16) (Knific 1995a) in Jama pod hribom Žičica (2) (Knific 1995b) so kot svetišči uporabljali več stoletij.

Med ohranjenimi najdbami so še posebej pomembni rimski kamniti spomeniki z napisi, saj pričajo o specifičnih

kultih in misterijih, povezanih z jamami in spodmoli. V jami v bližini hriba Streliški vrh je bil tako odkrit votivni napis na kamniti plošči, visoki 30 cm (*Ins. It. X, 4, 350*). Zaradi slabe ohranjenosti je prepoznavnih le nekaj črk napisa, kljub temu pa bi lahko morda domnevali, da je jama služila kot obredni prostor, povezan z bližnjo vojaško utrdbo *Ad Pirum* (Hrušica), morda namenjen čaščenju Mitre, glede na priljubljenost tega kulta med vojaki.

Eno izmed najdišč, ki je bilo nedvomno posvečeno Mitri, je majhna jama v Zlodjevem grabnu v vzhodni Sloveniji (43) (Schmid 1945; Selem 1976, 8–9). Med kamnite spomenike z najdišča sodijo relief z upodobitvijo Mitre in dve votivni ari, datirani v 3. stoletje (*ILJug* 335, 336; *ILSI* 56, 57). Ob odkritju jame leta 1918 se je izkazalo, da je bil vsaj del jamske stene prekrit z opeko. Po mnenju Walterja Schmida (1945), ki je izvedel izkopavanja, je bila pri gradnji *speleuma* verjetno uporabljena lesena konstrukcija. Poleg večjih arhitekturnih elementov in votivnih spomenikov je bilo na najdišču odkritih več manjših artefaktov, med drugim novci, fragmenti kamnitih spomenikov, keramika ter oglje.

Posebna skupina votivnih najdb so srebrne ploščice v obliki palmet ali dreves, odkrite na najdiščih Pod Gričo (16) in Jama pod hribom Žičica (2). Ti mesti sta bili v

uporabi od začetka 2. stoletja do prve polovice 5. stoletja. Pod Gričo, v bližini vasi Godič, je majhen spodmol v močvirnati grapi (slika 6: A). Med izkopavanji, ki so potekala med letoma 1991 in 1998, je bilo na najdišču odkritih približno 210 rimskih novcev, datiranih od druge polovice 1. do začetka 5. stoletja, pa tudi številni fragmenti fine keramike, oljenke, železen nož, živalske kosti in srebrne votivne ploščice (Miškec 2012, 380; Istenič 2015, 117–120). Izkopana je bila tudi 1,2 metra široka pot, omejena z nizkimi kamnitimi zidovi, ki je vodila v spodmol (slika 6: B) (Knific 1995a).

Jama pod hribom Žičica leži na vznožju Stola (slika 7: A). Na najdišču so bile odkrite najdbe, podobne tistim z najdišča Pod Gričo. Številni predmeti so bili odkriti v žganinskem sloju, vendar njihovi izvorni konteksti niso bili ohranjeni, saj so nezakonita izkopavanja uničila večino jamske stratigrafije. Med reševalnimi izkopavanji leta 1993 so arheologi dokumentirali 485 bronastih novcev, datiranih od začetka 1. do 5. stoletja, srebrne votivne ploščice, fragmente fine keramike in živalske kosti. Čeprav na najdišču niso bili odkriti večji arhitekturni elementi, fragmenti poslikanega ometa nakazujejo, da je bil prostor verjetno vsaj deloma arhitekturno preoblikovan (slika 7: B) (Knific 1995b; Miškec 2012, 380; Istenič 2015, 117–120).

Slika 6. Spodmol Pod Gričo: (A) lokacija spodmola v močvirnati grapi; (B) arheološka izkopavanja na najdišču (Istenič 2015, Fig. 140).

Imena božanstev, ki so jih častili na teh dveh najdiščih, se niso ohranila, zato so vse interpretacije neizogibno osnovane na primerjavah s podobnimi svetišči in zbiri najdb. Šašel Kos (2000, 33) tako izpostavlja podobnosti z jamskim svetiščem pri Zillisu (kanton Graubünden, Švica) in domneva, da bi lahko bili obe jami na Slovenskem povezani z enim izmed orientalskih kultov. Istenič (2015, 117) obe jami primerja s potrjenim *speleumom* v spodmolu v bližini Gradišča pri Sv. Egidiju na južnem Koroškem, kjer so bili odkriti kulturna posoda, posvečena Mitri, oltar, glineni bik, srebrna votivna palmeta, stotine živalskih kosti in skoraj 300 novcev (pretežno iz 4. stoletja) (Gleirscher 2012). Zanimivo je, da sta imeli obe slovenski najdišči tekočo vodo: v obliki izvira, ki priteka iz notranjosti spodmola Pod Gričo, ter v obliki aktivnega sifona v Jami pod hribom Žičica, v bližini katere teče tudi potok Župnica (Knific 1995a; 1995b; Mrkun 2021, 59). To je morda odigralo pomembno vlogo pri izbiri teh mest za postavitev svetišč, saj je bila sveža voda ključni del nekaterih mitraističnih obredov, zato so bila kulturna središča pogosto umeščena v bližino rek in izvirov (Clauss 2000, 73).

Druga kulturna najdišča in napisi nakazujejo, da so nekatere jame, posvečene Mitri, verjetno služile tudi kot svetišča za druga pred rimska, rimska in orientalska božanstva. Tako je votivna ara iz Emone (*ILJug* 302; *CIMRM* II 1463) posvečena tako Mitri kot Silvanu – lokalnemu

bogu gozdov, ki so ga častili pod imenom njegovega rimskega ustreznika (Selem 1976, 10–11; Matijašič 2013, 65). Ta bogova so častili tudi v *speleumu* v Močičih pri Cavtatu na Hrvaškem (Selem 1976, 11). Na območju današnje Slovenije poznamo še več dobro dokumentiranih templjev, prvotno posvečenih predrimskim lokalnim božanstvom, v katerih so pozneje postavili posvetila orientalskim bogovom. Tako je bil na bregu Save, v svetišču rečnega boga Savusa in keltskega božanstva Adsallute, odkrit poznejši napis, posvečen boginji Magna Mater (Šašel Kos 1999, 119–120). Povsem mogoče bi torej bilo, da sta imeli kulturni mesti v obeh spodmolih podobno zgodovino – sprva ritualna prostora, posvečena predrimskim bogovom, sta bila sčasoma preoblikovana v rimski kulturni mesti, morda povezani z enim izmed orientalskih kultov.

Med 3. in prvo polovico 5. stoletja je bilo torej na današnjem slovenskem ozemlju precejšnje število jam in skalnih zavetij v uporabi kot rimska kulturna mesta (priloga 1, slika 1). Na podlagi tu predstavljenih podatkov se zdi, da so bili podzemni prostori še posebej privlačni za privržence vzhodnih kultov, med katerimi izstopa kult Mitre. Ta je nedvoumno potrjen v Zlodjevem grabnu (Schmid 1945; Selem 1976, 8–9) in *speleumu* pri Rožancu (Breščak 1984); morda pa je bil povezan tudi z najdišči Pod Gričo, Jamo pod hribom Žičica (Knific 1995a; 1995b; Istenič 2015, 117–120), ter jamo v bližini hriba Streliški

Slika 7. Jama pod hribom Žičica: (A) vhod v jamo (Istenič 2015, Fig. 141); (B) izbor najdb (Istenič 2015, Fig. 142).

vrh (Petru 1975). Privrženci kulta, vedno moški – predvsem vojaki, sužnji in osvobodenci –, so se zbirali v temi ter mističnem ozračju jam in spodmolov, razsvetljenih s trepetajočimi plameni oljenk. V podzemnih prostorih so potekali iniciacijski obredi in drugi rituali, ki so pogosto vključevali uporabo sveže vode (Selem 1976; Beard *et al.* 1998; Clauss 2000). Kot kažejo najdbe iz Pod Griče in Jame pod hribom Žičica, so pri teh misterijih pomembno vlogo igrali priprava hrane na odprtem ognju, skupna pojedina ter verjetno tudi namerno lomljenje keramičnih in steklenih posod, skupaj z daritvami novcev in srebrnih votivnih ploščic (Istenič 2015, 117).

Jamski najdišči Pod Gričo (16) in Jama pod hribom Žičica (2) kažeta, da rimski kultu po letu 313 niso izgini-li, temveč so se ohranili še dolgo zatem. Novci iz 4. in zgodnjega 5. stoletja, najdeni na obeh lokacijah (Miškec 2012, 380; Istenič 2015, 117), nakazujejo, da so, za razliko od kulturnih mest v rimskih mestih, ki so bila proti koncu 4. stoletja uničena ali zapuščena (Selem 1976, 10; Beard *et al.* 1998, 387), svetišča v jamah in spodmolih delovala še več desetletij (Bratož 1990, 7–8). Ker pa je nestrpnost kristjanov do poganskih obredov v 4. stoletju postopoma naraščala, je sčasoma dosegla tudi te odmaknjene lokacije. Jamsko svetišče pri Zillisu v Švici je bilo namerno zasuto, verjetno prav po zaslugi lokalnih kristjanov (Šašel Kos 2000, 33). Morda je bila podobno ena od zgodnjekrščanskih skupnosti na Slovenskem tista, ki je vhod v jamo Bezen zaprla z velikimi kamnitimi ploščami (Leben 1975b). Vzporedno z naraščajočim vplivom krščanstva v pozni antiki je obredna raba jam in spodmolov začela upadati. Do sredine 5. stoletja nobeno od tu obravnavanih rimskih kulturnih mest ni bilo več v uporabi. V naslednjih stoletjih pa so krščansko obredje izvajali v le redkih jamah.

Križ v podzemlju: zgodnjekrščanske skupnosti in jame

S širitvijo in uradnim priznanjem krščanstva od 4. stoletja dalje je kulturna raba jam in spodmolov močno upadla (priloga 1, slika 1). Medtem ko so se rimski kultu izvajali tudi na raznih mestih v naravi (Šašel Kos 1999), so bile verske prakse zgodnjekrščanskih skupnosti na območju današnje Slovenije skoraj izključno umeščene v kulturno okolje mest, vasi, utrjenih višinskih naselbin in samostanov (Bratož 1990; 2014; Knific, Sagadin 1991; Ciglencečki 1999).

Slika 8. Kristogram iz bronaste pločevine in zgodnjekrščanska oljenka iz Tominčeve jame (Knific, Sagadin 1991, Sl. 67, 68).

Dokazi o krščanskem obredju in eremitski rabi jam ter spodmolov na območju današnje Slovenije v času pozne antike ter zgodnjega in visokega srednjega veka so redki. Čeprav lahko domnevamo, da so med letoma 300 in 1200 jame in spodmole večinoma prav kristjani uporabljali kot zatočišča, skrivališča ali prostore za shranjevanje depojskih najdb, na teh najdiščih niso bili odkriti predmeti z nedvoumno krščansko simboliko – z izjemo Jame pod Jamskim gradom (36) in Tominčeve jame (24) v okviru kompleksa Škocjanskih jam.

V Tominčevi jami (Leben 1990, 332–338) so bili najdeni kristogram iz bronaste pločevine ter tri zgodnjekrščanske oljenke z upodobitvami menore, apostola Pavla in kristograma (slika 8). Domnevamo, da te najdbe dokazujejo obstoj manjšega zgodnjekrščanskega središča, ki naj bi delovalo v jami (Petru 1976, 40). Ker so bili zgodnjekrščanski artefakti odkriti skupaj s poznoantičnimi amforami, terro sigillato, steklenimi posodami, fibulo, žebliji, iglami, noži, puščicami, sulicami in kopji (Leben 1975i), je očitno, da je jama v istem obdobju – morda celo hkrati z delovanjem zgodnjekrščanskega središča – služila tudi kot bivalni prostor in zatočišče. Podobno oljenke z zgodnjekrščanskimi motivi, odkrite v poznoantičnih plasteh Jame pod Jamskim gradom (Leben 1975h), kažejo, da so se v jamo verjetno zatekli kristjani.

Arheološki in zgodovinski viri, ki bi dokumentirali prisotnost puščavnikov v jamah in spodmolih na območju današnje Slovenije v času pozne antike in zgodnjega srednjega veka, so še redkejši, kar je v izrazitem nasprotju z Irsko in Veliko Britanijo, kjer je raba podzemnih prosto-

rov v povezavi z zgodnesrednjeveškimi meniškimi praksami dobro izpričana. V obeh so bili na raznih najdiščih odkriti v stene vklesani križi, liturgični predmeti, bivalni ostanki in sočasni hagiografski zapisi (Ahronson 2018; Dowd 2018). Na Slovenskem takšne puščavniške prakse niso bile prisotne, čeprav zgodovinski viri pričajo o vlogi irskih menihov pri pokristjanjevanju Slovanov v vzhodnoalpskem prostoru v 8. stoletju (Bratož 1990; 2014; Štih 2015). Pravzaprav je le ena jama v Sloveniji povezana s puščavništvom, in sicer Sveta jama (25). V njej naj bi bival sv. Socerb (*Servolus*), za katerega legenda pravi, da naj bi bil rimski plemič iz Tergesta v 3. stoletju. Po izročilu naj bi se umaknil v samoto Svete jame, kjer naj bi bival več let. Po vrnitvi v domače mesto je spreobračal ljudi v krščanstvo in storil več čudežev, preden je leta 284 umrl kot mučenec. Danes je v Sveti jami edina jamska cerkev v Sloveniji. Prvotni marmorni oltar iz 17. stoletja z upodobitvijo svetnika, ki mu je bila cerkev posvečena, je bil leta 1946 namerno uničen, do druge svetovne vojne pa je bila jama cilj velikega vsakoletnega romanja 24. maja, na god sv. Socerba (Crismani 2002, 56–57).

Romanja v Sveto jamo je v 17. stoletju popisal slovenski plemič, zgodovinar in polihistor Janez Vajkard Valvasor (1641–1693) v delu *Slava vojvodine Kranjske* (1689). Valvasor je med drugim opisal običaj vsakoletnega blagoslavljanja požiralnikov, ki so ga opravljali lokalni duhovniki, da bi preprečili uničenje pridelkov zaradi silovitih neviht, za katere so verjeli, da izvirajo iz podzemlja (Valvasor 1984, 23, 44–45, 60, 93). Takšna ljudska verovanja jasno kažejo, da so jame skozi stoletja pogosto povezovali z demoni ali celo s hudičem. To splošno prepričanje se odraža tudi v nekaterih imenih jam, kot sta Hudičeva jama in Pekel. Cerkev je skušala temne sile, povezane s podzemljem, »ukrotiti« na različne načine. Kot kažejo Valvasorjevi opisi, so požiralnike redno blagoslavljali, druge jame pa so simbolno očistili tako, da so jih poimenovali po bližnji cerkvi ali svetniku (Gams 1979, 126, 129).

Na ozemlju današnje Slovenije je bilo med letoma 300 in 1200 verjetno le malo jam, v katerih je potekalo krščansko obredje. V 4. in 5. stoletju so kristjani pričeli preganjati pogane in uničevati rimske templje – sprva v mestih, nato pa tudi na podeželju (Bratož 1990, 7–8; Beard *et al.* 1998, 364–388; Šašel Kos 2000, 33). Namerno zaprtje jame Bezen je morda pomenilo zgodnjekrščanski poskus preprečevanja poganskih obredov; po drugi stra-

ni pa je mogoče, da je bil vhod zazidan iz obrambnih razlogov, morda so to storili celo sami pripadniki kulta (Ciglencečki 2017; Pleterski 2017a). Vklesana križa v jami pod Stiško vasjo (14) kažeta, da so si jamo, ki je bila nekoč rimsko kultno mesto, morda pozneje prisvojili kristjani (Pleterski 2017b). Cerkev si je namreč jame, ki so bile predkrščanska kulturna mesta, v nekaterih primerih prilastila z opravljanjem krščanskih obredov v njih, kot velja tudi v primeru Tominčeve jame (24). Hkrati se je v tem obdobju pričelo uveljavljati enačenje pekla s Hadom in podzemljem kot bivališčem mrtvih (Hauge 2013). Ta ideja, večkrat izražena v Novi zavezi, je verjetno prispevala k razvoju splošnega prepričanja, da v jamah prebivajo demoni ali sam hudič. Od (zgodnje)srednjeveškega obdobja dalje so takšne vraže verjetno še dodatno krepila ljudska verovanja in nekrščanski obredi v jamah in spodmolih, o čemer podrobneje spregovori naslednji del članka.

Troglavi bog in divje babe: jamski obredi in (zgodnje)srednjeveška ljudska verovanja

Slovani na območju Vzhodnih Alp in Panonije so bili med prvimi staroslovanskimi skupinami, ki so bile v drugi polovici 8. stoletju prisiljene sprejeti krščanstvo (Barford 2001; Štih 2015). Zaradi njihovega zgodnjega pokristjanjevanja ter pomanjkanja sočasnih pisnih virov o njihovih verovanjih, obredih in kultih je vsak poskus rekonstrukcije njihovega verskega sistema pred in po spreobrnitvi zelo otežen. Kljub tem omejitvam je jasno, da so bili – podobno kot druge tradicionalne družbe zgodnesrednjeveške Evrope, med njimi Germani, Franki in Anglosasi (npr. Filotas 2005; Petts 2011) – podvrženi procesu akulturacije v njim tuj religiozni sistem. Z vzponom cerkve, sprva kot vplivne institucije in nato kot nosilke oblasti, je ta proces povzročil izginotje številnih staroslovanskih predkrščanskih verovanj, kultov, obredov, darovanj, vraž in magičnih praks, medtem ko so se druge postopoma integrirale v ljudska verovanja in običaje.

Viri za preučevanje staroslovanskih verovanj, obredov in mitov, povezanih z jamami in spodmoli v zgodnjem in visokem srednjem veku, so redki in večinoma posredne narave. Medtem ko onomastika in toponimija kažeta na povezavo določenih krajev z bogovi in nadnaravnimi bitji, so v ljudskem izročilu ohranjene sledi oddaljenih mitov in obredov, v arheološkem zapisu pa redke materialne ostaline, povezane z rituali. Cerkveni in posvetni

dokumenti, npr. pastoralna, liturgična in teološka dela ter zgodovinski zapisi, kronike in življenjepisi, so omejeni na razpršene, nepopolne in pogosto težko preverljive zapise o zgodnj srednjeveških ljudskih verovanjih, pri čemer se nobeden, kot kaže, neposredno ne nanaša na jamske obrede (Bratož 1990; 2014).

Med zgodovinskimi viri izstopajo tri biografije nemškega škofa Otona I. Bamberškega (ok. 1060–1139), ki so jih spisali Ebbonis, Herbordus in Wolfger von Prüfening. Ti zapisi ponujajo podrobne opise predkrščanskih verovanj in bogov, ki so jih častili zahodni Slovani. V življenjepisih škofa, ki opisujejo njegovo misijonsko delovanje na Pomorjanskem na obalah Baltskega morja, se kot glavno božanstvo Pomorjancev omenja Triglav. Troglavemu bogu je bil posvečen največji in najlepši od štirih templjev v Szczecinu/Stettinu (Poljska) (Szczepanik, Wadyl 2014, 6), v katerem je bil upodobljen kot zlati idol (Trkanjec 2013, 9–10). Po razlagi svečnikov, ki so govorili s škofom, naj bi tri glave boga predstavljale njegovo vladavino nad tremi kraljestvi: nebom, zemljo in podzemljem (Pleterski 2014, 105).

Na območjih, poseljenih s Slovani, se je moč Triglava nad nebesnim in podzemnim svetom odražala tudi v nekaterih krajevnih imenih. Imena najvišje gore v Julijskih Alpah, enega od vrhov v Dinaridih (Bosna in Hercegovina) ter dveh spodmolov na Krasu so povezana s troglavim bogom (Goss 2009, 39; Čok, Placer 2010, 371–373; Placer 2010, 319–320; Čok 2012, 22–23, 40). Omenjena spodmola, Triglavca in Trhlovca, sta bila še do nedavnega povezana z obredi plodnosti in vedeževanja. Zanimivo je tudi, da so vaščani iz sosednjih vasi Lokev in Prelože, ki so izvajali obrede na teh dveh mestih, Triglava opisovali kot vladarja treh svetov, podobno kot so ga v 12. stoletju opisovali Pomorjanci (Čok 2012, 21–24, 40–43; Pleterski 2014, 105–106).

Obred rodnosti naj bi v Triglavci potekal vsako jesen vse do tridesetih let 19. stoletja. Udeležila se ga je skupina petih prebivalcev vasi Prelože: starešina, ki je vodil obred, ter štiri mlada dekleta – svečenice. Skupina se je ponoči odpravila do spodmola, kjer so v vdolbino na vrh stalagmita, v katerem se je nabirala voda, ki je kapljala s kapnika nad njim, položili zrna pšenice, rži in ajde. Po ljudskem izročilu je voda, ki je kapljala z enega in se zbirala v drugem, simbolizirala združitev moškega in ženske (slika 9). Medtem ko je starešina polagal zrna v vodo, je skupina izrekala uroke, s katerimi so prosili za rodovi-

tnost. Nekaj dni pozneje se je starešina podnevi sam vrnil v spodmol, da bi pobral zrnje, ki je medtem vzkliko. Na poti nazaj v vas je mladike skrivaj zasadil na zorana in posejana polja verujočih ter pri tem znova izrekal urok za obilno in plodno letino (Čok 2012, 21–22).

Še leta 1970 je bil spodmol Trhlovca (23), v katerem so bili odkriti sledovi poselitve iz neolitika, eneolitika, bronaste in železne dobe ter rimskega in srednjeveškega obdobja (Leben 1988; Mlekuž 2010), povezan z obredi vedeževanja z vodo. Zgodaj spomladi so v stranskem rovu spodmola iz klesane vdolbine zajeli vodo in jo v keramičnem vrču odnesli do bližnje vrtače. Vrč so postavili v manjšo naravno vdolbino v kamniti steni, ki je služila kot oltar, in vanjo potisnili tri lešnikove vejice. Po zaključku lunarnega meseca so se vaščani vrnili k oltarju in preverili vejice: število poganjkov z zelenimi listi je napovedovalo količino poletnega dežja in obilnost pridelka. Če nobena vejica ni odgnala, so na oltarju opravili dodatne daritve z vodo iz Trhlovce, da bi odvrnili slabe obete (Čok 2012, 40–43).

Slika 9. Stalagmit z vodo v Triglavci, kjer so do leta 1830 potekali obredi rodovitnosti (foto: A. Prijatelj).

V slovanski ljudski pripovedni tradiciji so bili spodmoli in jame povezani z različnimi nadnaravnimi bitji, tudi z vilami in babami. Najzgodnejši pisni vir, v katerem se omenjajo vile, je Prokopijevo delo *Gotska vojna* iz 6. stoletja, kjer jih Prokopij uvršča med bogove in nadnaravna bitja, ki so jih častili Slovani (Barford 2001, 193). Podrobnejše opise najdemo v številnih ljudskih pripovedih, zapisanih v 19. in 20. stoletju, v katerih so vile prikazane kot lepa belo oblečena večno mlada dekleta z dolgimi lasmi. Ljudi so učile, kako obdelovati zemljo in pasti živino, opravljale različna gospodinjstva dela ter prinašale razna čarovna darila v zameno tistim, ki so jim ponudili hrano ali mleko. Prerokovale so prihodnost, zlasti novorojenčkom. Slovani so verjeli, da vile prebivajo v naravi – v drevesih, gozdovih in na gorskih vrhovih, ob izviroh, jezerih in rekah ter v jamah in spodmolih (Kropej 2008, 143–230; Kropej Telban 2012, 146–153).

Ljudske pripovedke, ki vile opisujejo kot prebivalke podzemlja, jih pogosto povezujejo z novorojenčki. Ena izmed pripovedi iz vasi Pliskovica na Krasu govori o jami pod bližnjim hribom, pred vhodom katere raste hrast. Ko babica obiše jamo, ji vila prinese novorojenčka. Druga vila se skloni k dojenčku in mu šepetaje napove prihodnost, preden ga izroči babici (Kocjan, Hadalin 1993, 57). Druga jama, povezana z vilami na Krasu, je Vilenica, ki je poimenovana prav po belih ženah in leži blizu vasi Lokev. Po pripovedih domačinov so megllice, ki so se dvigale iz jame, nastajale ob plesu vil v notranjosti jame (Čok 2012, 67). Ena izmed lokalnih pripovedk govori o treh vilah sojenicah iz jame. Ko se je tista, ki je opravljala delo babice, uprla, sta jo drugi dve kaznovali tako, da sta jo izgnali iz čudovite jame. Od takrat je morala živeti sama v majhnem temnem spodmolu na vrhu Kamnega vrha, kjer se je spremenila v zlobno babo (Čok 2012, 64).

Kadar so povezane z jamami in spodmoli, babe pogosto utelešajo nasprotno kvalitete kot vile, zlasti v ljudskem izročilu zahodne Slovenije (Josipović, Josif 1981; Hrobat 2010; Hrobat Virloget 2012; 2014; 2015; Kropej Telban 2012). Medtem ko so vile večno mlada lepa dekleta, ki živijo v skupinah po tri ali več, so babe jalove starke, ki kot samotarke bivajo v podzemlju. Vile prinašajo novorojenčke na svet, babe pa jih pojedjo ali zaslužnijo. Vile in babe tako posebej določata dva nasprotna ženska arhetipa: prve predstavljajo mladost, rodovitnost in obilje, druge pa starost, jalovost, uničenje in smrt. V ljudskih pripovedih z območij Idrijskega, Tolminskega in Krasa so babe,

ki prebivajo v jamah, kot so Šoket, Skruca, Zare, Babja jama, Divje babe in Škocjan, opisane kot divje starke, ki se lahko spremenijo v kače, kuščarje ali netopirje. Kaznujejo neposlušne otroke, jih ugrabljajo in včasih celo požrejo. Poleg tega imajo moč priklicati in razdivjati nevihte ter točo, če jih ljudje ne pomirijo z daritvami hrane (Medvešček 1992, 12; 2006, 251; Peršolja 2006, 25–36; Kropej Telban 2012, 49; Mihelič 2013, 71–72).

Medsebojna povezanost nasprotujočih si sil življenja in smrti v letnem ciklu narave se odraža tudi v pripovedkah o nadnaravnih bitjih, ki te sile posebej (Pleterski 2014). Cikličnost rojstva in smrti, rasti in propadanja je npr. izražena v ljudski pripovedi o uporni vili iz jame Vilenica, ki se je spremenila v zlobno babo, a se je po človeškem posredovanju znova preobrazila v vilo (Čok 2012, 64). Podobno idejo ponazarja verovanje o babah iz jame Zare pri vasi Grgarske Ravne, po katerem so te prinašale otroke na svet iz jame, hkrati pa so jih strašile (Mihelič 2013, 71). Oba primera kažeta, da imajo nadnaravna bitja, povezana z jamami in skalnimi zavetji, izrazito htonski značaj, zaradi česar so povezana tako z zemljo, plodnostjo in obiljem kot z nerodovitnostjo in smrtjo.

Htonski značaj čaščenih nadnaravnih bitij, pa tudi jam in spodmolov, je vplival na naravo obredov, ki so jih na teh mestih izvajali do nedavnega: šlo je predvsem za obrede, osredotočene na rodnost, vedeževanje in zdravilno magijo (Medvešček 2006; 2015; Čok 2012; Hrobat Virloget 2015). Tako so v Babji jami pri vasi Gorenji Log, ki je bila najpomembnejše središče ljudskih verovanj na Tolminskem vse do izgradnje železnice leta 1902, verujoči prosili za rodovitna polja in srečo v ljubezni. Domačini so v njeni notranjosti in okolici nabirali čarne kamne ter razna zelišča, za katera so verjeli, da zdravijo številne bolezni in tegobe, ženske pa so jamo obiskovale v upanju, da bi zanosile. Čeprav točna narava obredov, ki so jih tam izvajali, ni znana, so pripovedovalci razkrili, da so bili povezani z verovanjem, da v jami prebiva velikanska bela kača (Medvešček 2006, 136–138; 2015, 67).

Ti in drugi nedavno objavljeni etnografski zapisi (Medvešček 2006; 2015; Čok 2012) so več arheologov spodbudili, da so jih sprejeli kot dokaz o kontinuiteti in obstoju staroslovanskih (ter drugih) predkrščanskih verovanj, religije in mitologije, ki naj bi se ohranili vse do začetka 20. stoletja (Odar 2012; Mihelič 2013; Hrobat Virloget 2014; 2015; Pleterski 2014; 2015a; 2015b). Kljub temu menim, da je potrebna določena mera previdnosti: raz-

merja med različnimi vrstami podatkov ter zgodnj srednjeveškimi in novoveškimi oblikami verovanj zahteva jo kritično presojo in poglobljeno razpravo.

Več zgodovinskih virov potrjuje, da so se nekrščanska verovanja in obredi na območju današnje Slovenije ohranili še več stoletij po pokristjanjevanju. Drugi brižinski spomenik, napisan kot pridiga o grehu in pokori v drugi polovici 10. stoletja, npr. opozarja pred velikim grehom poganskih daritev v času, ko je bilo krščanstvo med Slovani še le nedavno uveljavljeno (Štih 2015, 18, 22). Več kot tri stoletja pozneje, leta 1331, dokument, ki ga je izdal inkvizitor Franciscus de Clugia, opisuje pohod duhovnikov, menihov in prostovoljcev iz Čedadada do bližnjega Kobarida, kjer so domačini častili sveto drevo in bližnji izvir. V okviru agresivnega posega Cerkve so drevo posekali do korenin, izvir zasuli s kamni in s tem obrede nasilno prekinili (Juvančič 1984). Tri stoletja pozneje osnutek pridige škofa Tomaža Hrena iz leta 1607 vsebuje kratek zapis o poganskih bogovih Ladi, Plejnu in Poberinu, ki jih je takratno prebivalstvo morda še vedno častilo (Visočnik 2010). Ti dokumenti nakazujejo, da so nekrščanska verovanja in religijske prakse bodisi večkrat vzniknile skozi stoletja bodisi so se neprekinjeno ohranjale med domačim prebivalstvom. Pomembno je poudariti, da takšna dolgotrajna kontinuiteta neizogibno vključuje določene spremembe, kot jasno ponazarja dobro dokumentirana zgodovina krščanstva in, natančneje, bistvene razlike med njegovimi zgodnj srednjeveškimi in novoveškimi oblikami (Bednarowski 2010; Madigan 2015). Z veliko mero verjetnosti lahko torej pričakujemo, da enak princip velja tudi za zgodnj srednjeveške in novoveške oblike ljudskih verovanj, še posebej, ker so spremembe v ljudskih verovanjih tudi etnografsko potrjene (Medvešček 2015, 235, 275, 441–442, 450, 468, 510).

Ljudsko izročilo o obredih in verovanjih, povezanih z jamami in spodmoli, je torej predvsem zapis verovanj, kakršna so obstajala v času, ko so bili ti zapisi zbrani, in/ali v bližnji preteklosti. Povezava posameznih mest s slovanskimi bogovi in nadnaravnimi bitji bi lahko nakazovala na starejši izvor teh obredov, vendar je zaradi pomanjkanja ustreznih arheoloških in zgodovinskih virov težko določiti začetek takšnih verovanj. Trenutno so na voljo le okvirni *post quem* datumi, povezani z nastankom bližnjih naselij in njihovo poselitveno zgodovino. Ker se Lokev v pisnih virih prvič omenja leta 1234, imena družin iz Prelož pa se prvič pojavijo v urbarju iz leta 1574

(Pleterski 2015a, 24–25), je mogoče, da so se obredi v Triglavci in Trhlovci – če so res imeli dolgoročno kontinuiteto – pojavili že v zgodnjem novem veku. Podobno je mogoče, da so se obredi v Babji jami pri Gorenjem Logu začeli izvajati pred približno 500 leti, saj ljudsko izročilo navaja 14 zaporednih starešin, odgovornih za glavne obrede, vključno s tistimi, ki so potekali v jami (Pleterski 2015b, 21).

V nasprotju z bogatimi etnografskimi viri o ljudskih verovanjih, povezanih z jamami in spodmoli, so arheološki dokazi o tem pojavu izjemno redki. Menim, da odsotnost podatkov ne odraža pomanjkanja ustreznih arheoloških raziskav, temveč prej temeljno lastnost staroslovanske religije, tj. uporabo izbranih krajev v naravi kot svetih mest, kjer so izvajali obrede brez večjih posegov v prostor (primer Bradley 2000). Čaščenje bogov in nadnaravnih bitij v svetih gajih, na gorah in hribih ali v povezavi s skalami, kamni in vodo je dobro izpričano v več zgodovinskih virih za zahodne Slované, med drugim v Thietmarjevi kroniki iz 11. stoletja in Helmoldovi *Chronica Slavorum* iz 12. stoletja (Szczepanik, Wadyl 2014, 5). Enak princip je dobro dokumentiran tudi v sodobnih oblikah ljudskih verovanj (Medvešček 2006; 2015; Čok 2012), zato ni presenetljivo, da so bile do sedaj le na enem najdišču – v Japodski jami – odkrite materialne sledi, ki jih nekateri arheologi razlagajo kot povezane s slovanskim obredjem (Hrobat Virloget 2014; 2015; Pleterski 2014, 317).

Japodska jama pri Ilirski Bistrici, kjer naj bi domnevno potekali staroverski obredi, ima porušen strop, iz tal v jami pa izvira studenec. V notranjosti jame je kapniška tvorba s petroglifi, vendar je bil velik del kapnika odrezan in ukraden, zato je dokumentiran le del vklesanih podob, kar močno otežuje razlago podob. Ohranili so se stilizirana človeška figura ter skupine vzporednih črt, križev in zvezd, pri čemer so križi in zvezde večkrat upodobljeni znotraj kroga. Poleg tega se nekateri petroglifi prekrivajo. Hrobat Virloget (2014) stilizirano figuro razlaga kot jezdeca ali lokostrelca, ki bi lahko bil povezan s slovanskim nebesnim božanstvom Perunom, medtem ko naj bi križi v krogih predstavljali njegove sončne simbole (slika 10).

O interpretaciji, da so petroglifi iz Japodske jame povezani s Perunom, je mogoče razpravljati. Prvič, petroglifi niso datirani in bi – glede na širok časovni razpon jamske umetnosti – lahko nastali kadar koli od prazgodovine da-

lje. Drugič, stilizirana človeška figura ni nujno sočasna z drugimi motivi, saj so med njimi jasno opazne razlike v načinu izvedbe: medtem ko je figura izdelana z globokimi in natančnimi vrezi (slika 10: B), so vrezi preostalih motivov precej tanjši in plitvejši (slika 10: A). Prav tako je mogoče debatirati o interpretaciji skrbno izdelane figure kot stiliziranega jezdeca ali lokostrelca. Menim, da petroglif bolj spominja na abstrakten znak kot na človeško figuro in da bi lahko šlo za kamnoseški ali rokodelski znak (slika 10: C), kar je možnost, ki jo Hrobat Virloget (2014, 159) sicer omenja, vendar ne sprejema.

Če povzamemo: kombinacija zgodovinskih virov in etnografskih zapisov razkriva bogato, raznoliko in dolgotrajno tradicijo ljudskih verovanj na Slovenskem, ki niso

Slika 10. Petroglifi iz Japodske jame: (A) vzporedne črte, križi in zvezde. Zadnja tipa sta večkrat upodobljena obkrožena s krogom (foto: K. Hrobat Virloget); (B) petroglif kot stilizirana figura ali abstrakten znak (foto: K. Hrobat Virloget); (C) srednjeveški kamnoseški znaki z elementi, primerljivimi z motivom iz Japodske jame (Splet 4).

bila statična, pač pa so se spreminjala skozi čas. Posledično etnografski zapisi odražajo predvsem takšne obredne prakse, kakršne so se izvajale v novejšem času ali bližnji preteklosti. Povezava posameznih mest s slovanskimi bogovi in nadnaravnimi bitji pa kaže, da so imeli vsaj nekateri obredi verjetno starejši izvor. Povezanost jam in spodmolov s Triglavom, vilami in babami odraža htonski značaj teh krajev, zato ni presenetljivo, da so v ljudskem izročilu, povezanem z mesti, kot so Triglavca, Trhlovca in Babja jama pri Gabrju, dokumentirani različni obredi rodnosti in vedeževanja, tradicionalno povezani s takšnimi htonskimi bitji. Če so bili ti obredi res dolgotrajni, kot domnevajo nekateri, bi se morda lahko pričeli pojavljati že v zgodnjem novem veku. V okviru ljudskih verovanj je bila uporaba naravnih krajev kot svetih mest brez večjih posegov v prostor povsem običajna, zato skoraj ni arheoloških sledi zgodnjersrednjeveških in visokosrednjeveških obredov, ki bi potekali v jamah in spodmolih.

Arheološki dokazi z najdišč, kot je Poljšiška cerkev (7) (priloga 1, slika 1), po drugi strani pričajo o rabi jam in spodmolov tudi v zgodnjersrednjeveškem obdobju. Čeprav je število najdišč s sledovi človeške prisotnosti v tem času precej manjše kot v pozni antiki, njihov obstoj vendarle kaže, da so Slovani po naselitvi v novi domovini svojo identiteto vpletli v pokrajino tudi z obiskovanjem teh posebnih krajev (primer Semple 2010). Ob številnih analogijah s starejšimi in mlajšimi obdobji je očitno, da so ljudje, katerih bogovi so posebej jali sile narave, ob vsakem stiku z jamami in spodmoli te uporabljali ne le v praktične namene, temveč tudi kot ritualni prostor. To načelo je, denimo, veljalo za lokalno prebivalstvo v rimskem in (zgodnje)novoveškem obdobju, verjetno pa je veljalo tudi za stare Slovane. Posredni dokazi – arheološki podatki, ki pričajo o uporabi jam v zgodnjem srednjem veku, toponimija, ki jame in zavetja povezuje s slovanskimi bogovi in nadnaravnimi bitji, ter etnografski zapisi o sodobnih oblikah ljudskih verovanj – skupaj dovolj prepričljivo kažejo, da so Slovani že v srednjem veku in spodmole dojemali kot svete kraje, kjer so izvajali obrede, verjetno povezane s htonskimi vidiki svojih božanstev. Za natančnejšo določitev časa nastanka teh obredov pa bodo potrebne nadaljnje interdisciplinarne raziskave.

Zaključek

Pričujoča študija je pokazala, da so jame in spodmole na območju današnje Slovenije med letoma 300 in 1200 uporabljali v raznolike posvetne in ritualne namene. Medtem ko so se nekatere prakse, npr. raba jam kot ograda za pašne živali, nadaljevale razmeroma nespremenjeno iz starejših obdobj, so se druge oblike rabe še dodatno razvejale. Številne jame, ki so jih uporabljali kot zavetja in zatočišča, so imele grajene strukture, od preprostih lesenih zapor do masivnih kamnitih zidov. Nekatere so sčasoma preoblikovali v utrdbe in eno celo v grad. Kot raznolika zavetja in zatočišča so za krajši ali daljši čas služile različnim skupinam ljudi – pastirjem, kmetom, metalurgom, kovačem ter celo vojakom in vitezom –, ki so jih uporabljali kot začasna bivališča, ograde, shrambe, delovne prostore, skrivališča ali obrambne postojanke.

V zgodovinskih obdobjih se je pomen jam in spodmolov kot mest pokopa zmanjšal. Ta trend verjetno odraža različne družbene mehanizme, ki so skozi čas vplivali na prakso pokopavanja mrtvih. V prazgodovini so jamski pokopi verjetno služili vzpostavljanju in ohranjanju identitet, odnosov ter meja – tako med posamezniki znotraj skupine kot med skupnostmi in njihovim okoljem. V pozni antiki ter v zgodnjem in visokem srednjem veku pa so takšni pokopi pogosteje izražali nenadne spremembe v družbenih praksah v obdobjih nestabilnosti in nemirov, ko je bil dostop skupnosti do običajnih, na prostem ležečih pokopališč omejen.

Med letoma 300 in 1200 so jame uporabljali pripadniki treh verskih sistemov: rimskega, krščanskega in staroslovanskega, zato je v tem devetstoletnem obdobju v njih potekala izjemno pestra paleta obrednih dejavnosti. Večplastne razsežnosti teh obredov – njihova motivacija, formalna struktura in družbeni pomen – so odražale raznolikost vzpostavljenih odnosov med ljudmi in jamami.

V okviru rimske religije so imeli podzemni prostori poseben pomen za privrženca orientalskih kultov, zlasti za častilce boga Mitre. V medlo osvetljenih jamah so se zbirale skupine moških ter izrekale obredne formule in prisege, skupaj obedovale ter izvajale iniciacijske in druge obrede, ki so pogosto vključevali uporabo sveže vode. Ti temni in samotni prostori so še poglobili osebni odnos pripadnikov kulta do mitov o Mitri, zlasti do pripovedi o Mitrovem rojstvu iz skale in o njegovem uboju svetega belega bika v jami. Strukturirano obredno vedenje

v podzemlju je celo vsakdanja dejanja, kot sta bila prižiganje bakel in skupno obedovanje, preželo z močnim simbolnim pomenom. Kot prostori na meji med divjim in udomačenim, svetlobo in temo ter minljivim in večnim so jame morda utelešale temeljne mitraistične ideje o univerzalnem redu in postopnem vzpenjanju duše mitraističnega inicianta.

Odnos kristjanov do jam in spodmolov je bil po drugi strani bolj ambivalenten. Jame, povezane z rimskimi bogovi, so bile razumljene kot prizorišča poganskih obredov in zato tudi kot morebitna bivališča demonov in pozneje celo hudiča. Zato so se takšnim mestom pogosto izogibali ali jih celo namenoma uničevali. Po drugi strani pa so si kristjani nekaj jam prisvojili za lastna obredja. Po legendi naj bi se puščavnik umaknil v eno izmed njih, da bi se v samoti približal Bogu. Dve drugi jami sta po vsej verjetnosti služili kot zatočišče in hkrati nudili prostor za bogoslužje. Uporaba jam za izvajanje verskih obredov je bila za zgodnjekrščanske skupnosti najverjetneje vprašanje nuje, saj so jame razumele predvsem kot priročne prostore za začasno bivanje, delo, zatočišče ali skrivališče.

Nasprotno so bili v obredno topografijo staroslovanske religije, podobno kot v starejših rimskih obrednih pokrajinah, vključeni kraji, kot so gorski vrhovi, hribi, sveti gaji, vodni izviri in jame. Bogovi in nadnaravna bitja so bili neločljivo povezani z naravo. Tisti, ki so jih častili v jamah in spodmolih, so bili najverjetneje htoskega značaja in so posebno imeli sile zemlje: rodnost in obilje, rast in propadanje, nerodovitnost in smrt. Obredi in prošnje, namenjeni božanstvom, povezanim z jamami, so bili najverjetneje osredotočeni na plodnost in srečo. Na teh mestih so morda izvajali tudi zdravilne obrede in vedeževali. Molitve, zaobljube in daritve za seboj niso puščale otipljivih materialnih sledi, tako kot pri drugih religijah predkrščanskih ljudstev Evrope pa so izražale ciklično razumevanje časa in sil narave.

Med letoma 300 in 1200 so jame omogočile izražanje številnih verskih prepričanj. Zaradi svojih edinstvenih fizičnih lastnosti in prostorskega konteksta so utelešale ideje o cikličnem času, nebeškem redu ali silah narave. Pogosto so bile razumljene skozi prizmo dualističnih kvalitete – povezane s plodnostjo ali nerodovitnostjo, življenjem ali smrtjo, vilami ali babami, s Kristusom ali hudičem; kot izključno moški prostori ali kot kraji, kamor so zahajale ženske; kot prizorišča osebne pobožnosti

ali skupinskih obredov. Ne glede na tovrstne kontraste pa so bile jame – znotraj konteksta rimske, krščanske ali staroslovanske religije – vedno prostori, prežeti z liminalnostjo, kjer so natančno strukturirana in ponavljajoča se obredna dejanja krepila skupinsko pripadnost vernikov ter stopnjevala njihov občutek za mistično in numinozno.

Zahvale

Ta študija predstavlja z novimi podatki dopolnjeno verzijo prispevka za zbornik *Caves and Ritual in Medieval Europe, AD 500–1500* (2018, Oxbow). Hvala urednikom Marion Dowd in Knutu Andreasu Bergsviku, ki sta me povabila k pripravi prispevka ter me nato spodbujala in podpirala v času dolgotrajnega procesa pisanja. Številni kolegi so velikodušno naklonili svoj čas in strokovno znanje za branje in komentiranje prispevka. Za vse konstruktivne informacije in diskusijo se iskreno zahvaljujem dr. Slavku Ciglenceckemu (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU), dr. Davidu Pettsu (Univerza v Durhamu, Združeno kraljestvo), dr. Andreju Pleterskemu (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU), dr. Milanu Sagadinu (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije), dr. Sarah Semple (Univerza v Durhamu, Združeno kraljestvo), dr. Robinu Skeatesu (Univerza v Durhamu, Združeno kraljestvo) in dr. Marjeti Šašel Kos (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU).

Hvala Lanu Prijatelju za pomoč pri iskanju številnih slovenskih publikacij in Marcu Nebbii za pripravo osnovnega zemljevida. Zahvaljujem se tudi naslednjim kolegom in ustanovam, ki so dovolili reprodukcijo njihove fotografije in ilustracije: Stephanie Sykora (slika 3), Katji Hrobat Virloget (slika 10: A–B), Gorazdu Žagarju (slika 10: C), Narodnemu muzeju Slovenije (slike 6–8), Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (slike 2 in 4) ter Založbi ZRC (slika 5).

Literatura

CIL = *Corpus Inscriptionum Latinarum*.

CIMRM = Vermaseren, M. J. 1956–1960, *Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae I–II*. – Haag, Martinus Nijhoff.

Ins. It. = *Inscriptiones Italiae*.

ILJug = Šašel, A., J. Šašel 1963, *Inscriptiones Latinae quae in Jugoslavia inter annos MCMXL et MCMLX reperiae et editae sunt*, Situla 5. – Ljubljana, Narodni muzej Slovenije.

ILSl = *Inscriptiones Latinae Sloveniae*.

MGH = *Monumentae Germaniae Historica*.

ADAM, S. 2005a, Vitezi iz zavetišča (1). – *Linhartovi listi* 4/15, 2–4.

ADAM, S. 2005b, Vitezi iz zavetišča (2). – *Linhartovi listi* 4/16, 1–4.

AHRONSON, K. 2018, Marking caves in Scotland and Iceland: characterising an early medieval phenomenon. – V: Bergsvik, K. A., M. Dowd (ur.), *Caves and Ritual in Medieval Europe, AD 500–1500*. – Oxford, Oxbow Books, 97–115.

BARFORD, P. M. 2001, *The early Slavs: culture and society in early medieval Eastern Europe*. – London, British Museum Press.

BARNDON, R. 2009, Caves and rockshelters. Sacred crafts and smith's graves in a long-term perspective. – V: Holm, I., K. Stene, E. Svensson (ur.), *Liminal Landscapes. Beyond the Concepts of 'Marginality' and 'Periphery'*. – Oslo, Unipub, 47–65.

BAVDEK, A., A. ČUK (ur.) 2015, *Predjamski zaklad. The Predjama treasure cache*. – Postojna, Zavod Znanje, OE Notranjski muzej.

BEARD, M., J. NORTH, S. PRICE 1998, *Religions of Rome. Vol. 1: A history*. – Cambridge, Cambridge University Press.

BEDNAROWSKI, M. F. 2010, Multiplicity and Ambiguity. – V: Bednarowski, M. F. (ur.), *Twentieth-Century*

- Global Christianity: People's History of Christianity*. – Minneapolis, Fortress Press, 1–36.
- BOSCHIAN, G., E. MONTAGNARI-KOKELJ 2000, Prehistoric Shepherds and Caves in the Trieste Karst (Northeastern Italy). – *Geoarchaeology* 15/4, 331–71. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1520-6548\(200004\)15:4<331::AID-GEA3>3.0.CO;2-H](https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6548(200004)15:4<331::AID-GEA3>3.0.CO;2-H)
- BRADLEY, R. 2000, *An archaeology of natural places*. – London, Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203630228>
- BRANIGAN, K., M. J. DEARNE 1992, *Romano-British cavemen: cave use in Roman Britain*. – Oxford, Oxbow Books.
- BRATOŽ, R. 1990, *Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja*. – Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije.
- BRATOŽ, R. 2014, *Med Italijo in Ilirikom: slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki*. – Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete.
- BREMŠAK, M. 2006, Odkrivanje arheoloških najdišč v slovenskem visokogorju = Entdeckung archäologischer Fundorte im slowenischen Hochgebirge. – V: Cevc, T. (ur.), *Človek v Alpah: desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah*. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 41–50.
- BREŠČAK, D. 1984, Rožanec. – *Varstvo spomenikov* 26, 251–53.
- BRODAR, M. 1951, Poročilo o sondiranju v Zijalki pod Jamarskim vrhom. – *Arheološki vestnik* 2, 204–206.
- BRODAR, M. 1985, Iskanje novih paleolitskih postaj v letih 1971–1982. – *Arheološki vestnik* 36, 25–38.
- BRODAR, M. 1995, Končni paleolitik iz Poljšiške cerkve pri Poljšici. – *Arheološki vestnik* 46, 9–24.
- BRODAR, M. 1996, Mornova zijalka pri Šoštanju. – *Arheološki vestnik* 47, 9–28.
- BRODAR, S. 1938, Das Paläolithikum in Jugoslawien. Mit Tafeln IV.–XI. – *Quartär* 1, 160–162. <https://doi.org/10.7485/qu.1938.1.82711>
- CEVC, T. 1997, *Davne sledi človeka v Kamniških Alpah: arheološke najdbe v planinah (1995–1996)*. – Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU.
- CEVC, T. 2006, Arheološki dokazi o pašništvu v alpskem visokogorju: pogledi etnologa = Archäologische Beweise für die Sennwirtschaft im Alpenen Hochgebirge. Ansichten eines Ethnologen. – V: Cevc, T. (ur.), *Človek v Alpah: desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah*. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 113–124.
- CIGLENEČKI, S. 1988, Borovak pri Podkumu. – *Varstvo spomenikov* 30, 238.
- CIGLENEČKI, S. 1997, Strukturiranost poznorimske poselitve Slovenije. – *Arheološki vestnik* 48, 191–202.
- CIGLENEČKI, S. 1999, Results and Problems in the Archaeology of Late Antiquity in Slovenia. – *Arheološki vestnik* 50, 287–309.
- CIGLENEČKI, S., T. MILAVEC 2009, The defence of north-eastern Italy in the first decennia of the 5th century. – *Forum Iulii: annuario del Museo nazionale di Cividale del Friuli* 33, 175–187.
- CIGLENEČKI, S., I. TURK 1986, Dobravlje, III, 11, Sežana. – *Varstvo spomenikov* 28, 272.
- CLAUSS, M. 2000, *The Roman cult of Mithras: the god and his mysteries*. – New York, Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315085333>
- CRISMANI, A. 2002, Ricerche sul sito di San Servolo. – V: Dugulin, A. (ur.), *La necropoli di San Servolo: Veneti, Istri, Celti e Romani nel territorio di Trieste*. – Trst, Civici musei di Storia ed Arte, 53–63.
- ČEŠAREK, D., P. JAMNIK 2020, Božična jama pri Novi Štifti (Gornji Grad) – primer antičnega jamskega svetišča. – *Studia Mythologica Slavica* 23, 69–79. <https://doi.org/10.3987/SMS20202304>
- ČOK, B. 2012, *V siju mesečine: ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice*. – Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC.
- ČOK, B., L. PLACER 2010, Trhlovca = lokavska Triglavca. – *Studia Mythologica Slavica* 13, 371–378. <https://doi.org/10.3986/sms.v14i0.1619>

- DIRJEC, J., A. ŠERCELJ, I. TURK 1988, Rakitovec, 8, III, Sežana. – *Varstvo spomenikov* 30, 209–210.
- DIRJEC, J., J. PAVŠIČ, I. TURK 1989, Dol. – *Varstvo spomenikov* 31, 253.
- DOWD, M. 2015, *The archaeology of caves in Ireland*. – Oxford, Oxbow Books.
- DOWD, M. 2018, Sainly associations with caves in Ireland from the early medieval period (AD 400–1169). – V: Bergsvik, K. A., M. Dowd. (ur.), *Caves and Ritual in Medieval Europe, AD 500–1500*. – Oxford, Oxbow Books, 116–130.
- FERLATTI, C., M. ŽUPANČIČ 2012, Datazione ed interpretazione della figura della cosiddetta abitazione protostorica nella Grotta di San Servolo / Sveta jama (Istria). – *Annales: Series historia et sociologia* 22/1, 93–98.
- FILOTAS, B. 2005, *Pagan survivals, superstitions and popular cultures in early medieval pastoral literature*. – Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies.
- FISTER, P. 1975, *Arhitektura slovenskih protiturških taborov*. – Ljubljana, Slovenska matica.
- FLEGO, S., L. RUPEL 2018, Le grotte di interesse archeologico indagate da Ludwig Karl Moser in Slovenia e Croazia. – V / In: Borgna, E. (ur.), *Preistoria e protostoria del Caput Adriae*. – *Studia di preistoria e protostoria* 5. – Firenze, Istituto italiano di preistoria e protostoria, 441–459.
- FRELIH, M. 1987, *Jama pri rimskem zidu. Topografski zapisnik, 31. 7. 1987* (Neobjavljeno poročilo, hrani Inštitut za arheologijo ZRC SAZU). – Ljubljana.
- FRELIH, M. 1998, Škocjanske jame in mitični vhod v Hadovo kraljestvo. – *Naše jame* 40, 81–108.
- GABROVEC, S. 1975, Babna gora. – V: *Arheološka najdišča Slovenije*. – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 167.
- GAMS, I. 1979, Bajeslovna izročila o jamah in vodah na Krasu. – *Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU* 5/6, 125–132.
- GLEIRSCHER, P. 2012, Abteilung für Ur- und Frühgeschichte. – *Rudolfinum – Jahrbuch des Landesmuseums für Kärnten* 2011, 15–22.
- GOLEC, M. 2018, Bull Rock Cave (Býčí skála), Czech Republic, and its environs in the Middle Ages. – V: Bergsvik, K. A., M. Dowd (ur.), *Caves and Ritual in Medieval Europe, AD 500–1500*. – Oxford, Oxbow Books, 261–274.
- GOSS, V. P. 2009, The Three – Header from Vačani. – *Starohrvatska prosvjeta. III. serija* 36, 36–54.
- GUŠTIN, B. 2006, Obrambna linija Kraškega roba. – V: Gorenc, N. (ur.), *Gradovi, utrdbe in mestna obzidja: vodnik po spomenikih*. – Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 98–116.
- GUŠTIN, M. 1976, Poročilo o izkopu kulturnih slojev v Levakovi jami. – *Arheološki vestnik* 27, 260–282.
- GUŠTIN, M. 1977, Levakova jama pri Šutni. – *Varstvo spomenikov* 21, 170–171.
- HAUGE, M. R. 2013, *The biblical tour of hell*. – London, Bloomsbury.
- HORVAT, J. 2006, Arheološki sledovi v slovenskem visokogorju = Archäologische Zeugnisse im slowenischen Alpengebiet. – V: Cevc, T. (ur.), *Človek v Alpah: desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah*. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 21–40.
- HROBAT, K. 2010, *Ko Baba dvigne krilo: Prostor in čas v folklori Krasa*. – Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete. <https://doi.org/10.4312/9789610602217>
- HROBAT VIRLOGET, K. 2012, Outlines of mythic characters in the villages of Lokev and Prelože in the context of slavic mythology. – V: Čok, B. (ur.), *V siju mesečine: ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice*. – Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 173–182.
- HROBAT VIRLOGET, K. 2014, Petroglifi iz Jame v bližini Trnovskega studenca nad Ilirsko Bistrico na Snežniški planoti. – *Studia Mythologica Slavica* 17, 155–172. <https://doi.org/10.3986/sms.v17i0.1499>
- HROBAT VIRLOGET, K. 2015, Caves as Entrances to the World Beyond, from Where Fertility Is Derived. The Case of SW Slovenia. – *Studia Mythologica Slavica* 18, 153–63. <https://doi.org/10.3986/sms.v18i0.2837>

- ISTENIČ, J. 2015, *Rimske zgodbe s stičišča svetov.* – Ljubljana, Narodni muzej Slovenije.
- JAMNIK, P. 2001, 115. Luče – Lučka jama 2, Stari grad, Pri jamah. – *Varstvo spomenikov: poročila* 38, 67–72.
- JAMNIK, P., B. STIGLIČ 2018, Božična jama. – *Jamar* 10/1, 59–60.
- JOSIPOVIČ, D., J. JOSIF 1981, Spodnja Lipnica. – *Varstvo spomenikov* 23, 259–60.
- JOSIPOVIČ, D., T. KAJFEŽ 1992, Godič. – *Varstvo spomenikov* 34, 214–215.
- JUVANČIČ, I. 1984, Križarska vojska proti Kobaridcem 1331. – *Zgodovinski časopis* 38/1–2, 49–55.
- KNIFIC, T. 1984, Arheološki zemljevid blejskega kota v zgodnjem srednjem veku. – *Kronika* 32, 99–110.
- KNIFIC, T. 1995a, Godič – Pod Gričo. – *Varstvo spomenikov* 36, 234–235.
- KNIFIC, T. 1995b, Moste – Jama pod hribom Žičica. – *Varstvo spomenikov* 36, 236–38.
- KNIFIC, T., M. SAGADIN (ur.) 1991, *Pismo brez pisave: arheologija o prvih stoletjih krščanstva na Slovenstem.* Ljubljana, Narodni muzej.
- KOCJAN, D., J. HADALIN 1993, *Beži zlodej, baba gre: kraške storije.* – Ljubljana, Kmečki glas.
- KOMELJ, I. 1958, Begunje – Hudičev gradič. *Zavod za spomeniško varstvo LRS – spomeniška kartoteka, Zap. XXXVI*, 21.
- KOROŠEC, J. 1956, *Arheološke ostaline v Predjami.* – Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
- KOROŠEC, P. 1982, Predjama konec 4. do sredine 5. stoletja. – *Arheološki vestnik* 33, 84–114.
- KOS, M. 1954, *Srednjeveški urbarji za Slovenijo III. Urbarji Slovenskega Primorja II.* – Ljubljana, Akademija znanosti in umetnosti.
- KROPEJ, M. 2008, *Od ajda do zlatoroga. Slovenska bajeslovna bitja.* – Celovec, Ljubljana, Dunaj, Mohorjeva založba.
- KROPEJ TELBAN, M. 2012, *Supernatural beings from Slovenian myth and folktales.* – Ljubljana, Založba ZRC, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. <https://doi.org/10.3986/9789610503385>
- LEBEN, F. 1958–1959, Žegnana jama pri Orehku. – *Varstvo spomenikov* 7, 287.
- LEBEN, F. 1969, Arheološka podoba dolenskih jam. – *Naše jame* 11, 25–40.
- LEBEN, F. 1975a, Arheološke jamske postaje na Gorenjskem. – *Naše jame* 17, 85–99.
- LEBEN, F. 1975b, Brestovica pri Komnu, Bezen nad Mohorini. – V: *Arheološka najdišča Slovenije.* – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 136.
- LEBEN, F. 1975c, Nemška vas, Ajdovska jama pri Nemški vasi. – V: *Arheološka najdišča Slovenije.* – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 260.
- LEBEN, F. 1975d, Orehek, Žegnana jama. – V: *Arheološka najdišča Slovenije.* – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 158.
- LEBEN, F. 1975e, Osp, Grad pri Ospu. – V: *Arheološka najdišča Slovenije.* – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 142.
- LEBEN, F. 1975f, Podbrezje, Ciganska jama. – V: *Arheološka najdišča Slovenije.* – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 172.
- LEBEN, F. 1975g, Poljšica pri Gorjah, Poljšiška cerkev. – V: *Arheološka najdišča Slovenije.* – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 165.
- LEBEN, F. 1975h, Predjama, Jama pod Jamskim gradom. – V: *Arheološka najdišča Slovenije.* – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 159.
- LEBEN, F. 1975i, Škocjanske jame (Škocjan), Tominčeva jama. – V: *Arheološka najdišča Slovenije.* – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 132–133.
- LEBEN, F. 1975j, Socerb, Jama pod Socerbskim gradom. – V: *Arheološka najdišča Slovenije.* – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 143.

- LEBEN, F. 1975k, Šutna, Levakova jama. – V: *Arheološka najdišča Slovenije*. – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 256.
- LEBEN, F. 1975l, Begunje na Gorenjskem, Zijalka pod Jamarskim vrhom. – V: *Arheološka najdišča Slovenije*. – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 162.
- LEBEN, F. 1975m, Mornova zijalka. – V: *Arheološka najdišča Slovenije*. – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 271–272.
- LEBEN, F. 1978, Osteološke in kultne najdbe prazgodovinskega človeka iz kraških jam Slovenije in mejnega ozemlja. – *Arheološki vestnik* 29, 13–35.
- LEBEN, F. 1988, Novoodkrite prazgodovinske plasti v jamah na Krasu. – *Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji* 16, 65–76.
- LEBEN, F. 1990, Arheološki ambient v porečju Reke in na Divaškem pragu. – V: Cuscito, G., E. Halupca, L. Foscan (ur.), *Reka – Timav: podobe, zgodovina in ekologija kraške reke*. – Ljubljana, Mladinska knjiga, 321–351.
- LOŽAR, R. 1939, Staroslovansko in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji. – *Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo* 20, 180–225.
- MADIGAN, K. 2015, *Medieval Christianity: a new history*. – New Haven, Yale University Press.
- MALEŠIČ, F. 2006, Naključno arheološko odkritje v Lepi glavi (1756 m) = Zufällige archäologische Entdeckung auf der Lepa glava (1765 m). – V: Cevc, T. (ur.), *Človek v Alpah: desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah*. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 51–56.
- MATIJAŠIČ, R. 2013, Klasični kultovi, avtohtona vjeronanja i romanizacija. – V: Kuntić-Makvić, B., I. Vilogorac Brčić (ur.), *Znakovi i riječi. Signa et litterae. vol. IV: zbornik projekta »Mythos – cultus – imagines deorum«*. – Zagreb, FF press, 61–70.
- MEDVEŠČEK, P. 1992, *Skrivnost in svetost kamna: zgodbe o čarnih predmetih in svetih znamenjih na Primorskem*. – Trst, Založništvo tržaškega tiska.
- MEDVEŠČEK, P. 2006, *Let v lunino senco: pripovedi o starih verovanjih*. – Nova Gorica, Taura.
- MEDVEŠČEK, P. 2015, *Iz nevidne strani neba: razkrite skrivnosti staroverstva*. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU. <https://doi.org/10.3986/9789612548490>
- METERC, J. 1982, Pregled rimskodobnih najdb na visokem Gorenjskem. – *Numizmatični vestnik* 10, 299–305.
- METERC, J. 1992a, 230. Moste pri Žirovnici. – *Varstvo spomenikov* 34, 257.
- METERC, J. 1992b, Begunje. Radovljica. Zijalka pod Jamarskim vrhom. – *Varstvo spomenikov* 34, 193.
- METERC, J. 1993, Nove rimskodobne numizmatične najdbe s področja visoke Gorenjske. – *Numizmatični vestnik* 21, 527–532.
- MIHELICH, M., 2013, Z lune na luno. Kamenodobni »odmevi« v ustnem izročilu Zahodne Slovenije? – *Arheo* 30, 67–98.
- MIŠKEC, A. 2012, Hoards of the Roman period in Slovenia from the 2nd century BC to the 2nd century AD. – *Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu* 45/1, 379–393.
- MLEKUŽ, D. 2010, Od voznihih redov k vlakom: datiranje prehoda iz mezolitika v neolitik v kraških jamah. – *Argo* 53/1, 34–40.
- MLEKUŽ, D., M. BUDJA, R. PAYTON, C. BONSALE 2008, »Mind the Gap«: Caves, Radiocarbon Sequences and the Mesolithic-Neolithic Transition in Europe-Lessons from the Mala Triglavca Rockshelter Site. – *Geoarchaeology* 23/3, 398–416. <https://doi.org/10.1002/geo.20220>
- MRKUN, M. 2021, *Antična jamska svetišča med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami* (Neobjavljena diplomatska naloga, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta). – Ljubljana.
- NOVAK, V. 1970, Živinoreja. V: Blaznik, P., B. Grafenauer, S. Vilfan (ur.), *Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev*. – Ljubljana, DZS, 343–395.
- ODAR, B. 2012, Potočka zijavka: Fertility Rites in The Raining Cave. – *Studia Mythologica Slavica* 15, 9–34. <https://doi.org/10.3986/sms.v15i1.1562>
- OGRIN, M. 2006, Arheološke raziskave v Julijskih Alpah: Bohinj in Blejski kot = Archäologische Erforschun-

- gen der Julischen Alpen, Bohinj und Bleder Winkel. – V: Cevc, T. (ur.), *Človek v Alpah: desetletje (1996–2006)* raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 96–110.
- OSOLE, F. 1977, Trhlovca pri Divači. – *Varstvo spomenikov* 21, 173–175.
- PERŠOLJA, J. 2006, Škocjanski kaplanci. – Škocjan, Turistično društvo.
- PETRU, S. 1975, Hrušica. – V: *Arheološka najdišča Slovenije*. – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 122.
- PETRU, P. 1976, *Zaton antike v Sloveniji*. – Ljubljana, Narodni muzej.
- PETRU, P., J. ŠAŠEL 1975, Zgornja Pohanca. – V: *Arheološka najdišča Slovenije*. – Ljubljana, Državna založba Slovenije, 246.
- PETTS, D. 2011, *Pagan and Christian: religious change in early medieval Europe*. – London, Bristol Classical Press.
- PLACER, L. 2010, Triglavca, kraj češčenja plodnosti. Poizkus etimologije Divače. – *Studia Mythologica Slavica* 13, 313–23. <https://doi.org/10.3986/sms.v13i0.1656>
- PLETERSKI, A. 2014, *Kulturni genom: prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe*. – Ljubljana, Založba ZRC. <https://doi.org/10.3986/9789610503606>
- PLETERSKI, A. 2015a, Preplet 3 in 4, preloška Beli križ in Triglavca ter Zbruški idol. – V: Hrobat Virloget, K., P. Kavrečič (ur.), *Nesnovna krajina Krasa*. – Koper, Založba Univerze na Primorskem, 21–33.
- PLETERSKI, A. 2015b, Staroverstvo in pričevanja starovercev. – V: Medvešček, P. (ur.), *Iz nevidne strani neba: razkrite skrivnosti staroverstva*. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 15–33.
- PREŠEREN, D. 1991, Keltske, rimske in kasnoantične najdbe na visokem Gorenjskem. – *Jeseniški zbornik* 6, 113–134.
- PRIJATELJ, A. 2011, History of cave archaeology in Slovenia: politics, institutions, individuals, methods and theories. – *Cave and Karst Science* 38/3, 137–143.
- PRIJATELJ, A. 2018, The form and fabric of Late Antique and medieval cave use in Slovenia. – V: Bergsvik, K. A., Dowd. M. (ur.), *Caves and Ritual in Medieval Europe, AD 500–1500*. – Oxford, Oxbow Books, 275–297.
- REISP, B. 1977, *Predjama*. – Ljubljana, Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo.
- SAGADIN, M. 2006, 83. Grad pri Cerkljah – arheološko najdišče Jama pod Stiško vasjo. – *Varstvo spomenikov: poročila* 39–41, 52–53.
- SCHMID, W. 1945, Das Mithrasheiligtum von Pohanca bei Rann an der Save. – *Schild von Steier* 1, 10–17.
- SELEM, P. 1976, Mithrin kult u Panoniji. – *Radovi zavoda za hrvatsku povijest* 8/1, 5–63.
- SEMPLE, S. 2010, In the Open Air. – V: Carver, M., A. Sanmark, S. Semple (ur.), *Signals of belief in early England: Anglo-Saxon paganism revisited*. – Oxford, Oxbow, 21–48.
- SLABE, M. 1974, Levakova jama – Dol pri Šutni. – *Varstvo spomenikov* 17–19/1, 200.
- SLABE, M. 1977, Arheološke najdbe iz zbirke jamarskega kluba Kostanjevica na Krki. – *Arheološki vestnik* 27, 283–288.
- STICOTTI, P. 1920, IV. Brestovizza – Scoperta di un santuario con iscrizone votiva greca in una caverna del Carso. – *Notizie degli scavi di Antichità* 16/4, 100–101.
- STICOTTI, P. 1951, *Inscriptiones Italiae. Vol. 10, Regio X. Fasc. 4, Tergeste*. – Rim, La Libreria dello Stato.
- STOPAR, I. 2011, *Predjamski grad*. – Predjama, Predjamski grad.
- SZCZEPANIK, P., S. WADYL 2014, A Comparative Analysis of Early Medieval North-West Slavonic and West Baltic Sacred Landscapes: An Introduction to the Problems. – *Networks and Neighbours* 2/1, 1–19.
- ŠAŠEL, J. 1979, Aditus ad aquam: k študiju pastirstva in transhumance na tleh Velebita in Julijskih Alp v antiki. – *Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU* 5/6, 353–360.

- ŠAŠEL KOS, M. 1999, *Pre-Roman divinities of the eastern Alps and Adriatic*. – Ljubljana, Narodni muzej Slovenije.
- ŠAŠEL KOS, M. 2000, Sacred places and the epichoric gods in the southeastern Alpine area. – V: Delplace, C., F. Tassaux (ur.), *Les cultes polythéistes dans l'Adriatique romaine*. – Paris, Diffusion de Boccard, 27–46.
- ŠTIH, P. 2015, Ko je Cerkev začela govoriti slovansko. K ozadjem pokristjanjevanja v Karantaniji in Panoniji. – *Zgodovinski časopis* 69, 8–40.
- ŠTUKL, J. 2021, Rimsko svetišče na Lubniku. – *Ločanka: priloga Gorenjskega glasa za škofjeloško regijo* 19/6, 8–9.
- TRKANJEC, L. 2013, Chthonic aspects of the Pomeranian deity Triglav and other tricephalic characters in Slavic mythology. – *Studia Mythologica Slavica* 16, 9–25. <https://doi.org/10.3986/sms.v16i0.1526>
- TURK, I. 1982, Begunje na Gorenjskem. – *Varstvo spomenikov* 24, 183–184.
- TURK, I. 1995, *Kevder v Vranjci. Poročilo o sondiranju, 4. 5. 1995* (Neobjavljeno poročilo, hrani Inštitut za arheologijo ZRC SAZU). – Ljubljana.
- TURK, I., A. BAVDEK, V. PERKO, M. CULIBERG, A. ŠERCELJ, J. DIRJEC, P. PAVLIN 1992, Acijev spodmol pri Petrinjah, Slovenija: dr. Francu Lebnu – Aciju za petinšestdesetletnico. – *Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji* 20, 27–48.
- TURK, I., Z. MODRIJAN, T. PRUS, M. CULIBERG, A. ŠERCELJ, V. PERKO, J. DIRJEC, P. PAVLIN 1993, Podmol pri Kastelcu – novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija = Podmol near Kastelec - a new multi-layered archeological site on the Karst in Slovenia. – *Arheološki vestnik* 44, 45–96.
- TURK, I., V. SAKSIDA 1988, Sežana, 11, III, Sežana. – *Varstvo spomenikov* 30, 265.
- TURK, M. 2006, 248. Rijavci. – *Varstvo spomenikov: poročila* 39–41, 168.
- VALIČ, A. 1958–1959, Dunaj pri Jereki. – *Varstvo spomenikov* 7, 330.
- VALIČ, A. 1962–1964, Jama pri Begunjah, Radovljica. – *Varstvo spomenikov* 9, 172.
- VALIČ, A. 1966, Poljšiška cerkev pri Gorjah. – *Varstvo spomenikov* 11, 132.
- VALIČ, A. 1985, Ajdovska luknja pri Soteski v Bohinju, Radovljica. – *Varstvo spomenikov* 27, 272–274.
- VALIČ, A. 1997, Arheološki drobcji vojaških prvin pozne rimske dobe na Gorenjskem. – *Arheološki vestnik* 48, 261–268.
- VALVASOR, J. V. 1984, *Slava vojvodine Kranjske: izbrana poglavja*. – Ljubljana, Mladinska knjiga.
- VELUŠČEK, A., J. DIRJEC, I. TURK, V. SAKSIDA 1998, 271. Sežana. – *Varstvo spomenikov: poročila* 37, 103.
- VISOČNIK, J. 2010, Hrenova pridiga ob polaganju temeljnega kamna za kapucinski samostan v Ljubljani. – *Studia Mythologica Slavica* 13, 59–74. <https://doi.org/10.3986/sms.v13i0.1640>

Spletni viri

- SPLET 1: <https://www.loski-muzej.si/jama-pod-plavo-skalo-jamsko-svetisce-na-lubniku/> (7. 11. 2025).
- SPLET 2: <https://www.pokmuz-ce.si/sl/zbirke/sulicna-ost-in-dleto> (7. 11. 2025)
- SPLET 3: <http://arkas.zrc-sazu.si/index.php?kaj=viewNajdisce.poglej&id=010322.07> (7. 11. 2025).
- SPLET 4: http://www.gradovi.net/kamnoseska_znamenja_seznam (7. 11. 2025).

Priloga 1. Poznoantična, zgodnj srednjeveška in visokosrednjeveška jamska najdišča na Slovenskem

Št.	Najdišče (Lokacija)	Tip najdišča	Arheološke ostaline	Datacija	Izbrana bibliografija
1	Medvedova jama (Moste pri Žirovnici)	bivališče / zatočišče	romboidna puščična ost, žebelj	PA? / ZSV?	Meterc 1992a
2	Jama pod hribom Žičica (Moste pri Žirovnici)	jamsko svetišče	485 bronastih novcev (1. do 5. st.), srebrne votivne ploščice, fragmenti poslikanega ometa, fina keramika, živalske kosti, žganinska plast	R-PA	Knific 1995b; Šašel Kos 2000; Miškec 2012; Istenič 2015
3	Zijalka pod Jamarskim vrhom (Begunje na Gorenjskem)	votivni predmeti, bivališče / zatočišče	rimski novci (3. in 4. st.); srednjeveška jamska utrdba (prvič omenjena leta 1185), sulica, uzda, rimski in srednjeveški žebliji, srednjeveška keramika, živalske kosti, ognjišča	R-PA, ZSV?, VSV	Brodar 1951; Valič 1962–1964; Leben 1975a; 1975i; Meterc 1992b
4	Previs pod Jamarskim vrhom (Begunje na Gorenjskem)	bivališče / zatočišče	fragment kamnitega brusa, kamnit svitek, fragment tegule, poznoantična keramika, živalske kosti, ognjišče	PA, ZSV?	Turk 1982; Brodar 1985
5	Hudičev gradič (Begunje na Gorenjskem)	votivni predmeti?, bivališče / zatočišče	3 rimski novci (2.–4. st.); poznosrednjeveška jamska utrdba (15. st.)	PA, PSV	Komelj 1958; Meterc 1993; Adam 2005a; 2005b
6	Častitljiva luknja (Spodnja Lipnica)	bivališče/ zatočišče	poznoantična keramika; visokosrednjeveška keramika	PA, VSV	Josipović, Josif 1981
7	Poljšiška cerkev (Poljšica pri Gorjah)	votivni predmeti? / bivališče / zatočišče	rimski bronasti novc (4. st.); zgodnj srednjeveški bronasti prstan (10/11. st.), zgodnj srednjeveška keramika	PA, ZSV	Valič 1966; Leben 1975a; 1975g; Meterc 1982; 1993; Knific 1984
8	Tomažev cimer (Poljšica pri Gorjah)	bivališče / zatočišče	zgodnj srednjeveška keramika	ZSV	Brodar 1995
9	Ajdovska luknja (Nomenj)	bivališče rudarjev / metalurgov?	ostaline zidov, 2 rimska bronasta novca (konec 4. st.), železna sekira, železna krampa, železni kljuki za kuhalni kotel, manjša železna vrata, železni nož, žebliji, staljen svinec, poznoantična keramika	PA	Valič 1985; 1997; Prešeren 1991
10	Mali spodmol pri Ajdovski luknji (Nomenj)	metalurški depo?	3 bronaste zapestnice, bronast prstan, fragment bronaste verižice	PA	Valič 1985
11	Ajdovska jama (Bitnje)	depo/votivni predmeti?, bivališče rudarjev / metalurgov?	bronasti in srebrni novci (3. in 4. st.), talilni lončki, živalske kosti, fragmenti keramike	R-PA	Gabrovec 1975; Leben 1975a; Valič 1985; 1997; Prešeren 1991
12	Spodmol pri Dunaju pri Jereki (Jereka)	depo/votivni predmeti?	42 rimskih novcev (4. in 5. st.)	PA	Valič 1958–1959; Prešeren 1991

Št.	Najdišče (Lokacija)	Tip najdišča	Arheološke ostaline	Datacija	Izbrana bibliografija
13	Ciganska jama (Gobovce)	depo/votivni predmeti?	29 rimskih novcev (2.–4. st.), najdenih v žganinski plasti	R-PA	Leben 1975a; 1975f; Valič 1997; Mrkun 2021
14	Jama pod Stiško vasjo (Grad pri Cerkljah)	petroglifi, depo/votivni predmeti?	69 rimskih novcev (4. in 5. st.), živalske kosti, skala z vrezanima križema	PA	Sagadin 2006
15	Jama pod Plavo skalo (Škofja Loka)	jamsko svetišče	rimski novci, bronasta ključa, fragmenti keramike, fragmenti bronastih ploščic, fragmenti bronaste pločevine, živalske kosti	R-PA	Mrkun 2021; Štukl 2021; Splet 1
16	Pod Gričo (Godič)	jamsko svetišče	210 rimskih novcev (1.–5. st. n. št.), srebrne votivne ploščice, fina keramika, oljenke, železen nož, živalske kosti, žganinska plast, z malto vezana manjša kamnita zidca in hodnik	R-PA	Josipović, Kajfež 1992; Knific 1995a; Šašel Kos 2000; Miškec 2012; Istenič 2015
17	Božična jama (Menina)	jamsko svetišče	novc (kovan leta 231), keramični trinožnik z debelim ostenjem in vrezanim okrasom, lonc z okrasom valovnice, fragmenta keramike, živalske kosti z vrezi, krožna struktura iz podornih skal	PA	Jamnik, Stiglič 2018; Češarek, Jamnik 2020
18	Podkrajnikova zijalka (Menina)	jamsko svetišče?	dva poznoantična novca, fragmenti oljenke, fragmenti lončenine, železno dleto, sulična ost, zoglenele kosti	PA	Dirjec, Pavšič, Turk 1989; Češarek, Jamnik 2020; Splet 2
19	Mornova zijalka (Šoštanj)	jamsko svetišče?, jamska pokopa	9 novcev (1.–2. st., 2. pol. 4. st.), zapestnice, bakrena prstana, bakrene igle, železni in bakreni noži, bakrene in železne žice, železni žblji, bakrena in železna pločevina, bakreno in dve koščeni šili, odlomki stekla, keramika, živalske kosti, človeški posmrtni ostanki (2 otroška skeleta), 383 vkopov za kole	R-PA	Brodar S. 1938; Brodar M. 1996; Leben 1975m; Mrkun 2021
20	Divje Babe I (Reka)	bivališče / zatočišče	poznoantična keramika, živalske kosti	PA	Splet 3
21	Jama pri Pečini (Trnovo)	posamična najdba	koščen glavnik	PA	Turk 2006
22	Mala Triglavca (Divača)	bivališče / zatočišče	poznoantična in srednjeveška keramika, živalske kosti	PA, SV	Leben 1988
23	Trhlovca (Divača)	bivališče / zatočišče	rimska in srednjeveška keramika, živalske kosti	R, SV	Osole 1977; Leben 1988
24	Tominčeva jama, Škocjanske jame (Škocjan)	bivališče / zatočišče; krščansko središče?	poznoantične amfore, terra sigillata, stekleno posodje, fibula, noži, puščice, žblji, igle, sulične osti; oljenke s krščanskimi motivi, kristogram; zgodnjersrednjeveška slovanska keramika, merovinški koščeni glavniki	PA, ZSV	Leben 1975i; 1978; 1990; Petru 1976

Št.	Najdišče (Lokacija)	Tip najdišča	Arheološke ostaline	Datacija	Izbrana bibliografija
25	Sveta jama (Socerb)	posamična najdba; novoveška jamska cerkev	domnevno bivališče sv. Socerba; rimski novc (4. st.); jamska cerkev	PA, ZNV	Leben 1975j; 1978; Crismani 2002; Ferlatti, Župančič 2012; Flego, Rupel 2018; Mrkun 2021
26	Podmol pri Kastelcu (Kastelec)	bivališče / zatočišče	poznoantična keramika, amfore, živalske kosti, ognjišče; srednjeveška keramika, tlak, živalske kosti	PA, SV	Turk <i>et al.</i> 1993
27	Acijev spodmol (Petrinje)	bivališče / zatočišče; jamski pokopi	poznoantična keramika, kosti domačih živali; človeški posmrtni ostanki (2 osebka)	PA	Turk <i>et al.</i> 1992
28	Osapska jama (Osp)	bivališče / zatočišče	4 rimski novci (3. st.); jamska utrdba (prvič omenjena leta 1067)	R, VSV, PSV	Leben 1975e; Guštin 2006
29	Jama pod Gabrkom (Rakitovec pri Hrastovljah)	bivališče / zatočišče	poznoantična keramika	PA	Dirjec, Šercej, Turk 1988
30	Jama v Sežanski gmajni (Sežana)	bivališče / zatočišče	poznoantična keramika	PA	Turk, Saksida 1988
31	Pečina pod Medvejkom (Sežana)	bivališče / zatočišče	poznoantična keramika	PA	Velušček <i>et al.</i> 1998
32	Spodmol v Stršnicah (Dobravlje)	bivališče / zatočišče	poznoantična keramika	PA	Ciglencečki, Turk 1986
33	Bezen nad Mohorino (Brestovica pri Komnu)	jamsko svetišče	votivni oltar z grškim posvetilnim napisom neznanemu božanstvu (2.–3. st.), klesane stopnice	R	Sticotti 1920; 1951; Mrkun 2021
34	Žegnana jama (Orehek)	bivališče / zatočišče	rimska in srednjeveška keramika	R, SV	Leben 1958–1959; 1975d
35	Predjamski grad (Predjama)	bivališče / zatočišče	jamski grad	VSV, PSV	Reisp 1977; Stopar 2011; Bavdek, Čuk 2015
36	Jama pod Jamskim gradom (Predjama)	bivališče / zatočišče; jamski pokopi	rimski novci (pozno 4., zgodnje 5. st.), poznoantična keramika, geme, 3 germanski koščeni glavniki, pasne spone, orožje, zgodnješrčanske oljenke; disartikulirani kostni ostanki otrok, grob ženske in otroka; ostrogotski srebrni novc (6. st.), zgodnesrednjeveška keramika	PA, ZSV?	Korošec 1956; Leben 1975h; Korošec 1982
37	Kevder v Vranjci (Vranjca)	posamična najdba	poznoantični fragment keramike	PA	Turk 1995
38	Jama pri rimskem zidu (Smrekovec)	bivališče / zatočišče	poznoantična keramika, steklena jagoda	PA	Frelj 1987

Št.	Najdišče (Lokacija)	Tip najdišča	Arheološke ostaline	Datacija	Izbrana bibliografija
39	Lučka jama 2 (Luče)	bivališče / zatočišče; jamski pokopi	poznoantična keramika; zgodnjerednjeveška keramika, 4 koščena šila; poznosrednjeveška in zgodnjenovoveška keramika, disartikulirane kosti 4 posameznikov, živalske kosti, železna pasna spona, žebelj	PA, ZSV, PSV, ZNV	Jamnik 2001
40	Levakova jama (Šutna)	bivališče / zatočišče; jamski pokopi	rimski bronasti in srebrni novci (1.–4. st.), srebrn prstan z gemo, rimska keramika, fibule, 2 poznoantični stekleni jagodi, čoveški kostni ostanki; s prevezovanjem deformirana človeška lobanja	R, PA, ZSV	Guštin 1976; 1977; Slabe 1974; 1977; Leben 1975k
41	Ajdovska jama (Nemška vas)	bivališče / zatočišče	poznoantična keramika; srednjeveška keramika, 8 železnih suličnih osti	PA, SV	Ložar 1939; Leben 1975c
42	Mamula (Borovak)	bivališče / zatočišče	rimski novc, srednjeveška keramika	PA, SV	Ciglencečki 1988
43	Jama v Zlodjevem grabnu (Zgornja Pohanca)	mitrej	Mitrina kulturna podoba, žrtvenika, odlomki kamnitih spomenikov, novci, keramika, oglje	R	Petru, Šašel 1975; Mrkun 2021; <i>ILSI</i> 1 55–57

Legenda: R – rimska doba; PA – pozna antika; ZSV – zgodnji srednji vek; VSV – visoki srednji vek; PSV – pozni srednji vek;
SV – srednji vek; ZNV – zgodnji novi vek

Opomba: Čeprav so bile na večini obravnavanih najdišč odkrite ostaline iz več obdobij, so v tabeli navedena le obdobja, ki so relevantna za ta prispevek. Kjer časovna opredelitev ali tip najdišča nista povsem zanesljiva, je dodan vprašaj. Obravnavana ritualna najdišča so označena s svetlo sivo barvo.